

**UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
CURSO DE JORNALISMO**

LEANDRO PIRES DA SILVA LUZ

**CRISE NA VENEZUELA:
IMIGRAÇÃO E XENOFOBIA**

São Paulo
2019

LEANDRO PIRES DA SILVA LUZ

**CRISE NA VENEZUELA:
IMIGRAÇÃO E XENOFOBIA**

Relatório apresentado à
Universidade Cruzeiro do Sul, para o
curso de Jornalismo, como parte dos
requisitos para a formação e
obtenção do diploma e título de
Bacharel, sob a orientação do
Professor Mestre Antonio Lucio
Rodrigues de Assiz.

São Paulo
2019

FICHA TÉCNICA

Título: Brasil, um país de todos. Do mito do acolhimento ao monstro da xenofobia.

Sinopse: Seria o Brasil realmente um país acolhedor e de portas abertas? O documentário “Brasil, um país de todos. Do mito do acolhimento ao monstro da xenofobia” traz um retrato da realidade de cidadãos venezuelanos residentes em nosso país e que são vítimas de xenofobia em suas mais diversas características e tipos de violência.

Formato: Documentário/ 16:9

HD

Duração: 28:00

PB/ Colorido

Som Estéreo

São Paulo / Brasil

2019

Resumo

O objetivo desta pesquisa e produto final foi o de mostrar como vivem os imigrantes venezuelanos residentes no Brasil e entender todo o processo desde sua saída até a chegada aqui. A pesquisa e o produto final (documentário) abarcam ainda quais foram as dificuldades enfrentadas por este público, situações de preconceito, xenofobia, violência e perda de identidade cultural.

Para a construção do produto televisivo final que ora pode ser assistido, foram entrevistadas três famílias venezuelanas, protagonistas das mais diversas histórias e relatos de vida, além de profissionais de áreas de apoio, divididos entre: assistente social e psicólogo.

Palavras-chave: Venezuela; Xenofobia; Preconceito; Venezuelanos; Imigração.

DEDICATÓRIA

Aos meus familiares, em especial meu companheiro e minha mãe por todo o apoio e incentivo ao longo da graduação; aos meus amigos que me incentivaram e deram suporte sempre que precisei; e por fim aos professores desta instituição de ensino por todo o compromisso com o jornalismo e a educação.

AGRADECIMENTOS

Ao meu companheiro, que me deu forças ao longo da graduação e por toda a paciência.

À minha mãe e irmã, por acreditarem sempre em meu potencial e por esperarem o melhor de mim.

À minha amiga Karinne Mariano por toda a parceria e apoio durante toda a graduação e também ao meu amigo Mauricio Lins e sua mãe Giani Lins, por todo o suporte, amor e carinho ao longo da vida.

Ao professor Mestre Antonio Assis, pela orientação, parceria, cuidado e preocupação para que saíamos da universidade profissionais engajados e comprometidos verdadeiramente com a profissão.

Aos professores desta instituição de ensino, por todo o conhecimento repassado, paciência, amizade e compromisso com a profissão e educação.

SUMÁRIO

1. Introdução.....	7
2. Justificativa.....	8
3. Objetivos.....	9
3.1. Objetivo geral.....	9
3.2. Objetivos específicos.....	9
4. Problematização e hipóteses.....	9
5. Aspectos teóricos.....	10
6. Aspectos metodológicos.....	12
7. Referências.....	13
8. Cronograma.....	15
APÊNDICES.....	16
1. Projeto experimental.....	17
1.1. Título provisório.....	17
1.2. Área e formato.....	17
1.3. Sinopse.....	17
1.4. Descrição do projeto.....	17
1.4.1. Características do produto.....	17
1.4.2. Pré-pauta.....	19
1.5. Cronograma geral.....	22
1.6. Investimento.....	23
1.7. Finalidades.....	23
1.8. Diário de Campo.....	24
1.9. Roteiro.....	27
1.10. Transcrição das entrevistas.....	56
ANEXOS.....	112
1. Anexo I	113

A) Introdução

Falar sobre a crise na Venezuela e o alto fluxo migratório advindo desta é voltar na história e retratar a realidade de um país, que saiu da posição de um dos maiores Produtos Internos Brutos (PIBs) do mundo e que hoje enfrenta uma crise não só econômica, mas também política e humanitária. É válido esclarecer que o atual cenário venezuelano desencadeou-se após a morte do líder Hugo Chávez em março de 2013, seguido pela queda do valor do petróleo, principal fonte de renda do país e pelos seguidos erros de administração política.

A ideia do relatório teórico metodológico desenvolvido foi a de explorar acerca da vida do imigrante venezuelano residente no Brasil e proporcionar ao público um conteúdo que contribua para uma reflexão sobre práticas preconceituosas e xenofóbicas contra este grupo, que busca nada mais que uma escapatória para o conflito presente em seu país.

Tomamos como ponto de partida e problema de pesquisa a ser estudado, a construção da imagem do Brasil como um país amigável e acolhedor para imigrar, e em contrapartida buscamos compreender se tal teoria se assegurava, uma vez que temos práticas discriminatórias que contradizem este pensamento.

Sobre os aspectos metodológicos, utilizamos como principal recurso a produção audiovisual, em específico o documentário, no qual foram coletados por meio de entrevistas, relatos que retrataram a realidade desta comunidade. Também foi feita a utilização e estudo de referências bibliográficas, tanto específicas, quanto gerais e ligadas à área de comunicação. Dentre estas estão: artigos, teses, dissertações, livros, notícias, teorias, entre outros.

Em linhas gerais, o relatório tem como objetivo mostrar a vida de venezuelanos e o processo de imigração, seguindo uma ordem cronológica dos acontecimentos, desde a saída de seu país de origem, até a chegada ao Brasil e o processo de adaptação. Visto isso, o projeto se justifica, pois contribui para o desenvolvimento do que conhecemos por empatia, proporciona o intercâmbio cultural entre fronteiras e conseqüentemente pode ser utilizado como recurso de luta contra o preconceito.

B) Justificativa

O atual relatório metodológico tem como objetivo discutir a problemática da imigração venezuelana para o Brasil, não só do ponto de vista geográfico, mas também por um contexto de impacto social. Embora segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil ainda seja um dos países que mais recebe refugiados, 88,9 mil (número de dezembro de 2018)¹, e com isso tenhamos a idealização de um país de “portas e braços abertos”, na prática, vemos que este pensamento é conflitado quando levamos em consideração os mais diversos relatos de xenofobia sofridos por este público em algumas cidades brasileiras.

Quando observamos por um ângulo histórico, pretendemos mostrar, através de documentário ora produzido, o desconhecimento da sociedade em relação à crise na Venezuela e como chegaram ao cenário atual. Tal circunstância abre, mesmo que indiretamente, portas para o monstro da xenofobia, o que pode ser comprovado, por exemplo, com o ataque sofrido pela população venezuelana em Pacaraima, Roraima, região fronteira, em agosto de 2018. Ao abordarmos este aspecto, vemos que o ponto chave é de que falta compreensão por parte dos brasileiros, de que não se trata de uma imigração autônoma, mas sim de um impacto político-social sofrido por anos e de que, na verdade, o maior anseio do venezuelano é o regresso ao seu país de origem.

Por outro lado, obras como “Estranhos à nossa porta” de Zygmunt Bauman (2017), trazem uma perspectiva abrangente, contribuindo para a discussão de que a xenofobia vai muito além da concepção simplória que temos, ligando-a somente à violência, seja ela física ou verbal. Nesta produção, o autor, sociólogo e filósofo polonês mostra que por muitas vezes são criadas barreiras que dificultam a imigração e legalização. E a quem alcança tal objetivo, o processo de desumanização que ocorre com estas pessoas é reforçado por discursos políticos.

É válido ressaltar que, por vezes, o Brasil protagonizou atos de xenofobia contra a comunidade venezuelana, mas também esclarecer que tal atitude é frequentemente reproduzida por outros países, inclusive os da América Latina. No

¹ Conteúdo disponível em: < <https://exame.abril.com.br/mundo/brasil-tera-2-vezes-mais-venezuelanos-em-2019-diz-onu/>>. Acesso em: 08 de abril de 2019.

Equador, por exemplo, um feminicídio, ocorrido em janeiro de 2019, na cidade de Ibarra, por um cidadão venezuelano, resultou na generalização de culpa deste grupo e em diversos atos de violência. Há relatos de que venezuelanos foram demitidos de seus empregos, devido à nacionalidade.

Assim sendo, este projeto e documentário jornalístico tem grande valia, pois visa não somente reproduzir o cenário de crise econômica e humanitária vivida pela Venezuela, mas em específico abarcar com base em relatos fundamentados, a realidade cotidiana desta comunidade em nosso país. Contribuindo também para o processo de conhecimento do outro e por consequência ser utilizado como ferramenta de combate à xenofobia.

C) Descrição dos objetivos

O atual projeto tem como objetivo geral mostrar a realidade de imigrantes venezuelanos que residem no Brasil e as dificuldades enfrentadas por assumirem tal condição, abordando em específico os temas do preconceito e de xenofobia.

Sobre os objetivos específicos, a ideia que resultou no produto final consistiu em construir um documentário, que será utilizado como ferramenta de conscientização da população brasileira, acerca das problemáticas que envolvem a imigração venezuelana. Para a construção de tal produto experimental, foram colhidos relatos de imigrantes, que demonstrem quais os impactos de tais situações em sua vida cotidiana.

D) Problematização e hipóteses

O problema de pesquisa que direciona este trabalho aborda a situação do cidadão imigrante, em específico quando tratamos de situações de discriminação, tendo como base a nacionalidade do indivíduo. Visto isso, chegamos ao questionamento: os mais diversos casos de xenofobia sofridos por imigrantes venezuelanos transformam a ideia do Brasil como um país acolhedor e de portas abertas em um mito?

Para responder esta pergunta, levamos em consideração a seguinte hipótese:

A xenofobia praticada contra cidadãos venezuelanos revela uma nova face do Brasil. Antes a certa medida com um preconceito velado e como consequência a idealização de um país amigável para se imigrar, mas hoje com este pensamento conflitado uma vez que temos a externalização de tais ações de rejeição à comunidade venezuelana.

E) Aspectos teóricos

Para entendermos a crise imigratória vivida pela Venezuela e a situação deste público em nosso país, faz-se necessário antes conhecermos alguns aspectos teóricos, que darão também sustentação para este projeto.

Quando falamos sobre o cenário e as dificuldades enfrentadas pela população venezuelana, não só em relação aos que ficam no país, mas também para os que decidem tentar a vida fora dele, é evidente a falta de conhecimento e preparo intelectual de uma parcela dos brasileiros. De toda forma, é válido reconhecer que parte da responsabilidade de acesso a este tipo conteúdo é atrelada aos grandes veículos de comunicação, que decidem o que se torna notícia e o que é *relevante*. Sobre isso, temos a *teoria do agendamento*, também conhecida como *Hipótese da Agenda Setting* (1972), dos pesquisadores Maxwell McCombs e Donald Shaw, em que se defende a ideia de que as pessoas (público) tendem a dar maior importância sobre aquilo que é mais enfatizado pela mídia, ou seja, os grandes veículos determinam a que o público terá acesso em relação à informação e sobre o que irão falar. Para esclarecer melhor o conceito desta teoria, Shaw comenta:

As pessoas têm tendência para incluir ou excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo que os *mass media* incluem ou excluem do seu próprio conteúdo. Além disso, o público tende a atribuir àquilo que esse conteúdo inclui uma importância que reflete de perto a ênfase atribuída pelos *mass media* aos acontecimentos, aos problemas, às pessoas (Shaw, E. apud Wolf, 2001, p.144).

Neste, o pesquisador deixa clara ideia de que o cidadão está condicionado a absorver e discutir somente sobre aquilo que é considerado como relevante pela grande mídia. Em linhas gerais, acredita-se que o conhecimento informacional do

indivíduo se constrói, tendo como base determinado conteúdo que é classificado como importante pelo *mass media*.

Ainda sobre este processo de influência, temos também Jobana Moya, ativista no Coletivo Warmis, membro do Organismo Internacional do Movimento Humanista Convergência das Culturas, que aborda em uma matéria publicada no Portal Aprendiz do site UOL outra perspectiva, trazendo desta vez uma discussão acerca da influência política no processo de discriminação do cidadão venezuelano. Em referência às eleições presidenciais de 2018, Jobana faz uma dura crítica dizendo que “a extrema direita ataca com discursos xenofóbicos e oportunistas e encontra respaldo em pessoas atemorizadas em relação ao seu futuro, desinformadas a ponto de acreditar que, fechadas as fronteiras, tudo vai ficar bem”.²

Discutindo ainda sobre a participação política (e em partes da mídia) no processo de desumanização e rejeição, agora observando o cidadão estrangeiro como um todo e não somente da perspectiva venezuelana, temos o livro ‘Estranhos à nossa porta’ de Zygmunt Bauman (2017), em que o autor faz uma reflexão acerca da crise de refugiados que buscam asilo na Europa e os muros criados para evitá-los. Neste, o autor reforça:

Os noticiários de TV, as manchetes de jornal, os discursos políticos e os tuítes da internet, usados para transmitir focos e escoadouros das ansiedades e dos temores do público, estão atualmente sobrecarregados de referências à “crise migratória” – que aparentemente estaria afundando a Europa e sinalizando o colapso e a dissolução do modo de vida que conhecemos, praticamos e cultivamos. Essa crise é hoje uma espécie de codinome politicamente correto para a fase atual da eterna batalha dos formadores de opinião pela conquista e subordinação das mentes e dos sentimentos humanos. O impacto das notícias transmitidas desse campo de batalha quase chega a causar um verdadeiro “pânico moral”. (...). (BAUMAN, 2017, p. 7).

Assim, percebemos que a movimentação de pessoas em busca de melhores condições de vida, motivadas por guerras ou desastres ambientais em seus países de origem, é na realidade algo que acontece ao redor do planeta. A diferença entre imigrantes e refugiados se evidencia uma vez que podemos categorizar este indivíduo em duas classes. Primeiro, àquele que imigra e decide sair de seu país de maneira voluntária, seguido pelo cidadão que se vê obrigado a deixá-lo devido a

² Conteúdo disponível em: < <https://portal.aprendiz.uol.com.br/2018/09/14/xenofobia-contra-imigrantes-venezuelanos-derruba-mito-do-brasil-como-pais-acolhedor/>>. Acesso em: 18 de março de 2019.

situações de impacto político-social, ambiental, entre outros e por consequência assumindo assim a condição de refugiado.

As demais referências foram consultadas e lidas de acordo com o desenvolvimento do projeto final e do documentário, contribuindo para tal construção, embasada teoricamente.

F) Aspectos metodológicos

Para a construção deste projeto foi utilizado como recurso à realização de pesquisa qualitativa, visando entender e investigar as características que rodeiam a vida cotidiana de venezuelanos, no que diz respeito a: comportamento, experiências etc.

Tendo isso em mente, os principais métodos aplicados foram: pesquisa bibliográfica, que possibilitou o conhecimento e embasamento teórico, e exploratória que permitiu a análise de quais adaptações foram necessárias, para que seja possível uma maior proximidade com o objeto de estudo (venezuelanos) que direciona este projeto.

Para conclusão do produto final, foram feitas entrevistas em profundidade, com a captação de relatos de vida, situações de xenofobia enfrentadas por este público (o que esclareceu e embasou o problema de pesquisa deste projeto), desde a entrada pela fronteira, local por onde chega a maioria dos venezuelanos, adaptação cultural, dificuldades enfrentadas e o processo de desconstrução de identidade.

G) Referências

ALVES DE FREITAS NETO, José. Nós e a crise dos venezuelanos. **Jornal da Unicamp**, São Paulo, 2018.

BAUMAN, Zygmunt. **Estranhos à nossa porta**. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 12 de janeiro de 2017.

CHADE, Jamil. Brasil terá 2 vezes mais venezuelanos em 2019, diz ONU. Disponível em: < <https://exame.abril.com.br/mundo/brasil-tera-2-vezes-mais-venezuelanos-em-2019-diz-onu/>>. Acesso em: 08 de abril de 2019.

Dutra, C.; Pereira, G. **Direitos humanos e xenofobia: violência internacional no contexto dos imigrantes e refugiados**. Rio Grande do Sul: Editora Prismas, 2017.

Jornal Estado de Minas. Femicídio no Equador gera xenofobia e duro controle para venezuelanos. Disponível em: < https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/01/22/interna_internacional,1023303/femicidio-no-equador-gera-xenofobia-e-duro-controle-para-venezuelano.shtml>. Acesso em: 08 de abril de 2019.

LUCENA, Luiz Carlos. **Como fazer documentários: Conceito, Linguagem e Prática de Produção**. São Paulo: Editora Summus, 2012.

MENDONÇA, Heloísa. O “monstro da xenofobia” ronda a porta de entrada de venezuelanos no Brasil. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/17/politica/1534459908_846691.html>. Acesso em: 18 de março de 2019.

MOYA, Jobana. Xenofobia contra imigrantes venezuelanos derruba mito do Brasil como país acolhedor. Disponível em: < <https://portal.aprendiz.uol.com.br/2018/09/14/xenofobia-contra-imigrantes-venezuelanos-derruba-mito-do-brasil-como-pais-acolhedor/>>. Acesso em: 18 de março de 2019.

MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval. Xenofobia: **Medo e rejeição ao estrangeiro**. São Paulo: Cortez Editora, 2016.

PEREIRA DE CARVALHO, R. **O petróleo e a crise econômica venezuelana: impactos socioeconômicos na zona de fronteira Brasil – Venezuela no período de 2008 à 2015**. 2017. 118f. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Amazônia – Universidade Federal de Roraima – UFRR, 2017.

RIBEIRO, Valéria. Somos Um. **Revista Grajaú**, São Paulo, Expressão Cultural Periférica, n. 12, ano4, Jul./Ago., 2019.

SCORCE, Carol. Ao culpar venezuelanos, autoridades estimulam xenofobia, diz pesquisador. Disponível em: < <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/ao-culpar-venezuelanos-autoridades-estimulam-xenofobia-diz-pesquisador/>>. Acesso em: 18 de março de 2019.

TAKESHI MUNAKATA DA SILVA, Sandro. **Teorias da comunicação nos estudos de Relações Públicas**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011.

XIMENES MOURÃO, L. **Uma análise político-jurídico dos refugiados no Brasil e o caso dos venezuelanos em Roraima**. 2018. 99f. Dissertação. Direito Constitucional – Universidade de Fortaleza, UNIFOR, 2018.

ZERO, Marcelo. Para Entender a Venezuela. **Site Viomundo**. [S.l.], 2017.

APÊNDICES

Apêndice I:**PROJETO EXPERIMENTAL****A) Título provisório do produto final:**

Brasil, um país de todos. - Do mito do acolhimento ao monstro da xenofobia

B) Área e formato

Área: televisiva

Formato: documentário

C) Sinopse

Seria o Brasil realmente um país acolhedor e de portas abertas? O documentário “Brasil, um país de todos. - Do mito do acolhimento ao monstro da xenofobia” traz um retrato da realidade de cidadãos venezuelanos residentes em nosso país e que são vítimas de xenofobia em suas mais diversas características e tipos de violência.

D) Descrição do Projeto

- *Características do produto*

Linguagem:

Para compreendermos a linguagem adotada na construção deste produto jornalístico, faz-se necessário antes entendermos a diferença entre os tipos de cinema. Para Luiz Carlos Lucena em seu livro ‘Como fazer documentários: Conceito, Linguagem e Prática de Produção’ (2012), os filmes de Robert Flaherty cineasta norte-americano redesenharam a ideia que se tinha inicialmente acerca dos dois tipos de cinemas existentes. Sobre isso o autor comenta:

O documentário passa a ser considerado como a produção audiovisual que registra fatos, personagens, situações que tenham como suporte o mundo real (ou mundo histórico) e como protagonistas os próprios “sujeitos” da ação: o esquimó Nanook ou o pescador de *Os pescadores de Aran* (1934), por exemplo. O filme de ficção, por sua vez, tem sua construção condicionada a um roteiro predeterminado, cuja base é composta de personagens ficcionais ou reais, os quais são interpretados por atores. (...) Já o documentário, realizado com “sujeitos” do mundo real, procura informar o espectador, sem se preocupar com o entretenimento. O *Happy End* é uma das marcas do filme de ficção; no caso do documentário, destaca-se a mensagem aberta. (LUCENA, 2012, p. 11).

Sendo assim, podemos entender a relevância do documentário para este trabalho, uma vez que fizemos por meio deste um retrato social sobre a realidade vivida pela comunidade venezuelana.

Para a construção deste produto jornalístico também se fez necessária à utilização de recursos visuais como GCs e letterings, que deram uma visão dinâmica para o espectador.

Vale ressaltar que as entrevistas foram feitas por meio de discurso direto, tendo assim o entrevistado uma conversa direcionada à câmera, sem a necessidade da figura exposta de um repórter. Com isso, permite-se ao entrevistado narrar de forma aberta e fidedigna acerca de suas experiências e concepções de mundo.

Seleção de fontes:

As fontes escolhidas para realização deste documentário são venezuelanos, personagens e protagonistas da violência sofrida por meio da xenofobia. Também foram entrevistadas personagens de áreas de apoio à esta comunidade, dentre elas: psicólogos e assistentes sociais:

Duração:

Respeitando as diretrizes e normas do edital do Trabalho de Conclusão de Curso, tem-se um documentário com duração de 28 minutos.

- *Pré-pauta*

Assunto:

Crise na Venezuela: imigração e xenofobia

Objetivo:

O documentário tem como objetivo mostrar a realidade dos cidadãos venezuelanos que residem no Brasil e são vítimas de xenofobia em suas mais diversas características. Tem como proposta também conscientizar o telespectador acerca da imigração involuntária deste público e a condição de refugiado.

Histórico:

Após a morte do líder chavista Hugo Chávez em 2013, seguida pela queda do valor do petróleo, principal fonte de renda da Venezuela, o país que liderava com um dos maiores PIBs e amplo desenvolvimento, desde então enfrenta uma grande crise humanitária, econômica e político-social. Tendo como base tal cenário, a opção para muitos venezuelanos foi a de se refugiar em outros países, principalmente os vizinhos, devido à proximidade e/ou semelhança linguística.

O Brasil por sua vez recebe uma parcela desta comunidade estrangeira, na sua maioria ingressos pela fronteira em Pacaraima - Roraima, e que após determinado tempo (na maioria das vezes) migram para outros estados brasileiros.

É válido ressaltar que juntamente com o alto número de refugiados, cresceu-se a quantidade de casos de xenofobia praticados contra este grupo. Os tipos de violência que ocorrem são: física, verbal e psicológica.

1. Fontes (com contatos e cargos):

Aleska Mendez - Copeira

Contato: (11) 99781-0547

2. *Adonis Gimenez - Desempregado*

Contato: <https://web.facebook.com/adonis.jimenez.58> (Facebook); (11) 96339-1702

3. *Rosaura Naibeth - Desempregada*

Contato: (11) (11) 96339-1702

4. *Ninoska Natasha Lezama Márquez – Ajudante de lavanderia*

Contato: (11) 98629-8687

5. *Deivis Enrique Acevedo Jaime - Vendedor*

Contato: (11) 98600-3975

6. *Berenice Young - Psicóloga*

Contato: (11) 3340-6966 / (11) 99562-4164

7. *Ilma Pereira dos Santos - Assistente Social*

Contato: (11) 96177-7038

Sugestões de perguntas ou tópicos para discussão:

Perguntas para os venezuelanos:

1. Quando e por que você decidiu sair da Venezuela?
2. Onde você morava e como era sua vida cotidiana?
3. Com quem você vive atualmente?

4. Como foi o processo de adaptação cultural?
5. Qual a sua rotina?
6. Como aconteceram os episódios de xenofobia?
7. Você sentiu diferenças (em relação ao preconceito), quando se mudou de Roraima para São Paulo?
8. O que fez você decidir se mudar de Roraima para São Paulo?
9. Como ocorreu o seu processo de legalização?
10. O que você mais sente falta da Venezuela?
11. Como você avalia o Brasil em relação à receptividade de venezuelanos?
12. Se tivesse que escolher novamente um país para imigrar, o Brasil seria sua primeira opção?
13. Você acha que a Venezuela se assemelha em algum ponto em relação ao Brasil?
14. Qual foi a sua maior dificuldade quando chegou? E qual você ainda enfrenta?
15. O que você mais gosta no Brasil?
16. Você acredita que o suporte dado pelo Brasil a estrangeiros é o suficiente?
17. Essa foi sua primeira vinda ao Brasil antes de imigrar?
18. Qual a imagem que você tinha do Brasil antes de imigrar?
19. Você acredita na ideia de que o Brasil é um país xenófobo?
20. Você acredita que o preconceito/xenofobia enfrentados acontecem com maior frequência em uma região específica do país?
21. Qual o fator principal que te mantém aqui no Brasil?

Perguntas para a psicóloga:

1. Qual o tipo de suporte oferecido aos imigrantes venezuelanos?
2. Quais os maiores desafios enfrentados com este público?
3. Qual o seu papel enquanto psicóloga para com os venezuelanos?
4. Como chegam os venezuelanos?
5. Se você pudesse dizer que é grata por algo, o que seria?
6. Se você pudesse enviar uma mensagem de força aos venezuelanos que estão no Brasil, qual seria?

F) Investimento

O investimento final para a produção do documentário é:

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Transporte	4	74,00	296,00
Alimentação	2	82,35	164,70
Edição	1	300,00	300,00
Impressão + encadernação	5	34,80	174,00
Produção capa DVD	4	37,50	150,00
Total	16	528,65	1084,70

G) Finalidades

A construção deste projeto experimental se deu por meio de um contínuo processo de estudo e aprendizagem, principalmente no que se refere às temáticas sobre conflitos político-sociais e a condição de refugiado. Em relação à perspectiva jornalística, teve grande relevância, pois contribuiu para que sejam ampliados os conhecimentos acerca de técnicas de entrevista, noções de enquadramento, linguagem, direitos humanos, entre outros.

Assim sendo, espera-se que este trabalho possa contribuir para a formação ético-moral do cidadão brasileiro e também ser utilizado como ferramenta de conscientização e combate à xenofobia, não somente no que diz respeito à comunidade venezuelana presente em nosso país, mas seja ela com qualquer indivíduo. E que com isso ganhe seu devido reconhecimento e valor.

H) Diário de campo

Em paralelo a construção deste projeto de pesquisa, foram definidas as possíveis fontes que participariam do documentário final, além das zonas e temáticas de abrangência. É importante de se registrar que algumas das personagens principais (venezuelanas) desistiram das gravações mesmo após confirmadas. Por fim, tínhamos então até o presente momento duas famílias venezuelanas e uma psicóloga asseguradas, estas que haviam sido contatadas vias redes sociais e por intermédio da Missão Scalabriniana da Paz.

Começamos pelas famílias. A primeira a qual entrevistamos foi a das fontes Deivis e Ninoska. Moradores do Jabaquara, Zona Sul de São Paulo, o casal nos recebeu, eu e minha companheira Karinne Mariano, com a maior simpatia e total gentileza. Nos apresentaram a mãe de Ninoska que havia recém chegado do Peru e que compartilhou conosco sua história de vida e experiências no país. Conversamos antecipadamente com ambos (Ninoska e Deivis) sobre como funcionaria a gravação, explicando principalmente que estávamos ali para uma conversa normal e que só deveriam ser respondidas as questões a qual se sentissem confortáveis, que foi o que ocorreu.

A primeira a falar foi a Ninoska, que com visível expressão de alegria nos contou todos os detalhes de sua história e dificuldades. Em determinado momento, a personagem se sente altamente emocionada e mesmo depois de questionada se gostaria de fazer uma pausa, resolveu seguir com a gravação. Em seguida, foi a vez de Deivis, seu esposo, que mesmo demonstrando-nos mais variados momentos uma mistura de medo e nervosismo, persistiu com a gravação e nos deu os detalhes mais íntimos e fidedignos de sua vida e trajetória.

Finalizamos com gravações de inserts, registrando o espaço e a vida cotidiana do casal.

No dia seguinte, seguimos para o endereço da segunda família, desta vez na região do Grajaú, também Zona Sul. Chegamos ao local no horário acordado e lá estavam Adonis e Rosaura, com seus dois filhos pequenos e recém-saídos, há exata 1 semana do abrigo a qual passaram aproximadamente 3 meses. Gostaria de reforçar o grande exercício humanitário e prática de empatia adotada no local, isso

porque ambos estão desempregados e não contam ainda com todos os móveis básicos de uma casa e mesmo com todas as dificuldades haviam preparado uma forma de muffins e um copo de leite para nos receber.

Estávamos em uma zona periférica, destas que carecem de investimento e atenção do Estado, e enfrentamos uma grande dificuldade, pois a casa ficava na entrada principal do bairro e passavam carros a todo o momento e mesmo com as portas fechadas ainda era possível escutá-los. De toda forma, seguimos com a gravação, tendo como primeiro entrevistado Adonis, que com sua timidez e nervosismo evidentes, nos contou sua história, saudades e planos para o futuro. Seguimos com Rosaura, uma jovem sorridente, empoderada e ciente do que quer para a vida, que nos contou sobre suas maiores dificuldades e saudades que tem de seu país.

Na semana seguinte, entrevistei a assistente social Ilma, a qual o primeiro contato foi feito através do venezuelano Adonis, citado anteriormente, e que mesmo após certo receio resolveu aceitar a gravação. Ao chegar ao local da entrevista definido pela fonte, as Aldeias Infantis, antes de qualquer coisa fui convidado a fazer um tour pelo espaço para entender como a instituição funcionava e quais eram os trabalhos desenvolvidos. Por fim, seguimos para uma zona silenciosa, em que realização a gravação e nesta a profissional relatou quais são os desafios da profissão trabalhando com refugiados e quais as lições de vida que se levam desta atuação.

Aproximadamente uma semana e meia depois, entrevistei a psicóloga da Missão Scalabriniana da Paz, Berenice, uma peruana que reside no Brasil há mais de 30 anos e que também vivenciou os dramas de uma imigração, embora voluntária. O contato com a profissional ocorreu após uma visita guiada que acontecem às quartas-feiras na Missão Paz, localizada na região da Liberdade. Confesso que esta foi uma das fontes mais difíceis de confirmar, pois a visita guiada tem a função de fazer um tour pelo local e de mostrar o espaço e as iniciativas da instituição e ao encerrar o responsável nos esclarece que a iniciativa nada mais é do que uma ponte até o profissional a qual gostaríamos de obter mais informações e que para ter o contato final tínhamos que enviar um e-mail. Sendo assim, o fiz, e após aguardar o retorno e diversas trocas de e-mail, cheguei a data de gravação.

Como o consultório tinha pouca iluminação, optamos por fazer a filmagem no jardim central.

Sobre a última fonte, Aleska, consegui seu contato através da assistente social Ilma, que havia me contado brevemente sobre sua história e desafios. A médica, com vários anos de profissão, a princípio se mostrou resistente, porém após longa conversa aceitou participar do grupo de entrevistas. Estávamos no local no horário combinado e antes de iniciarmos, conhecemos toda a família da venezuelana, que atualmente é composta pelos pais recém-chegados da Venezuela, filhos, genro e esposa, os dois últimos estavam ausentes no dia da gravação. Com uma feição séria, mas ao mesmo tempo empática, a profissional compartilhou com os mais ricos detalhes sua história de vida. Tivemos ainda a oportunidade de provar uma genuína sopa venezuelana e conversar com toda a família, que nos acolheu da forma mais amigável possível.

I) Roteiro

Mídia: Televisiva - documentário
Título: Brasil, um país de todos. Do mito do acolhimento ao monstro da xenofobia.
Direção: Leandro Luz
Previsão de entrega: 11/11/2019
Sinopse: Seria o Brasil realmente um país acolhedor e de portas abertas? O documentário “Brasil, um país de todos. Do mito do acolhimento ao monstro da xenofobia” traz um retrato da realidade de cidadãos venezuelanos residentes em nosso país e que são vítimas de xenofobia em suas mais diversas características e tipos de violência.

IMAGEM	TIME CODE	ARQUIVO (S)	ÁUDIO/TEXTO
Inserts dos rostos em PB, com um fundo preto para apresentar os personagens.	0'00" à 0'35"	-	Música “Prelude No. 14”
Inserts de uma das personagens (Aleska) abrindo o portão, subindo a escada e abrindo a porta. Insert sem áudio, acompanhado de	-	MVI_0224 MVI_0225 MVI_0226	Música de BG: Nemesis - Albis Imigrar, sair da sua zona de conforto ou às vezes da falta dela e tentar a vida em um desconhecido, esta é a realidade de milhares de

off da narração.			<p>venezuelanos que escolheram o Brasil para ter uma nova chance.</p> <p>Cheios de sonhos, dores, esperanças e anseios por um futuro melhor, a isso se resume a história de vida de 3 famílias venezuelanas que moram em São Paulo e conheceremos a seguir.</p>
<p>Fade out</p> <p>Tópico 1: A vida na Venezuela</p>	0'00" à 0'04"	<p>Lettering sobrepondo segundos antes da fala</p>	<p>Texto: A VIDA ANTES DE IMIGRAR</p> <p>Música de BG: Nemesis - Albis</p>
<p>Sonora Aleska (Venezuelana)</p> <p>Insert fotos arquivos Aleska</p>	0'31" à 1'52"	MVI_0206	<p>Bueno, mi vida antes de la crisis era una vida normal, estaba estudiando medicina desde el 2005, me gradué el 2011, final de 2011, ahí empecé a ejercer mi carrera de medicina como médica general en el inicio, hice dos años, hice un año de residencia y después me postulé para hacer pediatría. Hice tres años de pediatría y estaba trabajando en dos hospitales, un hospital materno infantil y un</p>

			<p>hospital pediátrico, mas la crisis que se instaló aproximadamente más de 5 años, llegó a todo nivel y realmente el salario que yo ganaba no era suficiente ni siquiera para una cesta básica. Después la vida cambió totalmente porque ni siquiera mi esposo que tenía tres sueldos alcanzaba como para llevar una vida normal como era anteriormente, que podrías comprar tu cesta básica, podrías comprar ropa, lo que quisiera. De hecho queríamos comprar nuestra casa, compramos nuestra casa, moto, vehículo, mas todo cambió de la noche a la mañana.</p>
<p>Sonora Rosaura (Venezuelana)</p>	<p>0'40" à 1'29"</p>	<p>MVI_0097</p>	<p>Siempre hice cursos para trabajar por cuenta, trabajé un tiempo en un escritorio jurídico, donde trabaja redactando documentos, después de ahí decidirme ir a las fuerzas armadas, dejé el trabajo, después de las fuerzas armadas quise ejercer una carrera militar,</p>

			pero sorpresa estaba embarazada. Estaba embarazada de mi hijo mayor de Ander y comencé a hacer mi propio negocio con Adonis, comenzamos a crear negocios, yo soy repostera y vivía de eso y me iba muy bien, mas después con falta de materia prima ya todo fue para abajo.
Sonora Ninoska (Venezuelana)	8'07" à 8'21"	MVI_0039	Iba muy bien, ganaba un buen sueldo no tenía mi casa propia, vivía en alquiler, pero iba muy bien, tenía todas mis comodidades, cosas que cuando llegué a Boa Vista no las tenía.
Fade out Tópico 2: A vinda para o Brasil	0'00" à 0'04"	Lettering sobrepondo segundos antes da fala	Texto: A VINDA PARA O BRASIL Música de BG: SUZUKI'S THEME - ENDLESS LOVE
Sonora Adonis (Venezuelano)	0'31" à 1'10"	MVI_0075	La idea de venir a Brasil fue ya hace dos años atrás prácticamente, estábamos con mucha presión sobre el trabajo, yo tenía tres trabajos y no alcanzaba

			<p>para nada, porque cada vez más las cosas subían de precio, todo el dinero que recolectaba en los tres trabajos, no me alcanzaba para la alimentación, para la comida, ni para comprar un par de zapatos, ni para las necesidades básicas que necesitaba una persona.</p>
<p>Sonora Rosaura (Venezuelana)</p>	<p>1'40" à 2'09"</p>	<p>MVI_0097</p>	<p>En realidad yo no quería emigrar aún de Venezuela, porque yo decía a mi esposo que yo estaba bien, estábamos bien, él sí estaba un poco cargado, tenía mucho trabajo, no dormía casi, por eso fue que decidimos venimos, ósea porque él no estaba durmiendo, no estaba descansado bien y por mis hijos porque trabajar en Venezuela y tener un hogar, una casa, no era posible tener una casa, comprar una casa con todo lo que necesitas.</p>
<p>Sonora Berenice (Psicóloga)</p>	<p>1'33" à 2'23"</p>	<p>MVI_0183</p>	<p>Eles chegam em uma situação de imigração forçada, eles se veem forçados a sair pela</p>

			<p>situação de crise sócio-política generalizada que acontece em seu país, a grande maioria deles não queriam sair do país, eles não teriam feito essa migração se não necessitasse, então isso acarreta uma série de aspectos muito particulares, ou seja, de uma imigração que é forçada e portanto o processo migratório é muito mais difícil.</p>
<p>Sonora Ninoska (Venezuelana)</p>	<p>1'09" à 2'35"</p>	<p>MVI_0039</p>	<p>Yo vine a Brasil el 2017, en junio, con una amiga, que vino a probar las vacaciones allá, que yo soy profesora de educación física, como veinte años ya sendo formada docencia y la especialidad diez años de educación física, entonces venimos a probar la situación, como era Brasil, su economía, que podíamos hacernos aquí, en que podíamos trabajar, entonces llegamos a casa de otra amiga que nos dió hospedaje y duramos seis meses, cuando llegué a</p>

			<p>Brasil empezamos a vender dulces en las calles, dulce de papaya, cocada, vi que no era fácil porque pasaba todo el día caminando vendiendo dulce, cosas que a veces no vendía ni un dulce, ahí duré diecisiete días y quise regresar a mi país, a Venezuela porque allá yo tenía mi trabajo mi profesión y mi esposo que estaba allá.</p>
<p>Sonora Daivis (Venezuelano)</p>	<p>2'40" à 2'53"</p>	<p>MVI_0048</p>	<p>Cuando pasó 15 días, ella llegó a casa, contándome su experiencia que las cosas no eran como muchos habían contado que llegabas a Brasil y conseguías el dinero prácticamente que en la calle.</p>
<p>Sonora Deivis (Venezuelano)</p>	<p>4'10" à 5'08"</p>	<p>MVI_0048</p>	<p>Cuándo ella se sintió mejor, le dije bueno, ahora sí, vámonos a Brasil, pero ella me dijo Daivis, yo tengo mi trabajo aquí, yo no tengo que estar pasando necesidades allá porque aún yo tengo mi trabajo, estamos bien, no bien bien, pero comemos tres veces al</p>

			<p>día, tenemos un techo, tenemos un televisor, cama, cosas que allá no vamos a tener. No sé pero se me dio la idea de irnos a Brasil, porque quería vivir esa experiencia. Bueno, tomamos esta decisión y vinimos. Cuando nos venimos ya ella había llevado un dinero para pagar nuestros pasajes, pero todo el dinero que yo iba ahorrado durante un año cuando llegue a la frontera que hice el cambio de moneda, se me convirtió en un solo billete, un billete de R\$ 100,00. Todo un año de trabajo que yo había realizado en Venezuela.</p>
<p>Fade out</p> <p>Tópico 3: A vida em Roraima</p>	<p>0'00" à 0'04"</p>	<p>Lettering sobrepondo segundos antes da fala</p>	<p>Texto: A VIDA EM RORAIMA</p> <p>Música BG: THE HARDEST PART - JEREMY BLAKE</p>
<p>Sonora Rosaura (Venezuelana)</p>	<p>2'27" à 2'37" 2'41" à 3'23" 3'28" à 3'33"</p>	<p>MVI_0097</p>	<p>Mi primer trabajo en Roraima lo conseguí como un mes de haber llegado, en una distribuidora que vendía bebidas alcohólicas, refrescos, cosas así. Las</p>

			<p>personas podrían sentarse ahí, beber y todas estas cosas y yo atendía, ahí yo trabajaba de seis de la tarde hasta las 2 y media de la mañana. De ahí las personas después de las dos doce, una hora de la mañana que comenzaban a estar un poco ebrios, era que querían propasarse conmigo, en el sentido de que todas las venezolanas estábamos en Brasil por necesidad y que se ellos me daban algún dinero extra, yo podía hacer cosas para ellos, mas yo nunca acepté. Yo nunca acepté ese tipo de cosa, me acosaban mucho en mi trabajo.</p>
<p>Sonora Rosaura (Venezuelana)</p>	<p>3'46" à 4'08"</p>	<p>MVI_0097</p>	<p>El primer día de mi trabajo, un muchacho estaba ebrio y estuvo ahí hasta la hora de mi salida, esperando que yo saliera, yo estaba muy asustada porque pensé que me iba a hacer algo, ahí mis jefes colocaron un</p>

			transporte para mí, fue la moto de mi propio jefe que me llevaba a mi casa todos los días, esperando que yo entrara a mi casa.
Sonora Aleska (Venezuelana)	4'04" à 5'19"	MVI_0206	Bueno, realmente yo pensé en venir pasar no sé, uno, dos años tal vez y poder regresar, mas ya estando aquí, viendo que la crisis cada día era peor allá, me di cuenta de que no iba a poder regresar como lo había planteado, empecé a gestionar, hacer trámites a ver si podía ejercer medicina aquí, vi que también era muy difícil, en un primer instante porque necesitaba también tener una solvencia económica para hacer el papeleo apostilla, etc, presentar revalida y entonces decidí que por el momento iba a tener que dedicarme a otra cosa, mientras podría hacer esta gestión porque necesitaba también tener dinero porque estaba en otro país implicaba pagar alquiler, comprar comida,

			tener que enviar a mi familia que estaba allá y necesitaba trabajar, mismo que no fuera mi profesión, que fue lo planteado en el primer momento cuando yo llegué, mi esposo me dijo no, no vas a trabajar de otra cosa, vas a arreglar tus papeles para que después pueda ejercer, pero cuando vi pasar seis meses y que era muy difícil dije no realmente tengo que hacer otra cosa por el momento.
Sonora Deivis (Venezuelano)	5'09" à 5'30"	MVI_0048	Cuando llegamos a Brasil, que pasé por las mismas dificultades que pasó ella, yo le dije a ella duramos tres días y le dije, no, vamos a regresarnos porque en verdaderamente esto no fue lo que me contaron mis amigos y no entiendo nada las personas hablando, no consigo, caminamos todo el día.
Sonora Deivis (Venezuelano)	6'12" à 7'32"	MVI_0048	Luego que en un día yo salgo de mi habitación, miro al cielo y hago una oración, en la oración yo sentí tan hermoso que me calmó

			<p>todos mis sentimientos y me aplacó esas ganas de regresar a Venezuela, era como algo que me decía calma que si Dios los trajo hasta aquí es por algo, en ese momento que yo hice la oración mi esposa tenía la amiga que fue con ella, que conocieron un amigo en el viaje que él ya tenía tres años allá y él trabajaba herrería la cual mi esposa y la amiga le pidieron ayuda para si podía encaminarme para que yo pudiera trabajar con él, en ese momento pasó como media hora que yo realicé mi oración, él llamó a la amiga de mi esposa preguntándole si yo quería trabajar y yo le dije, sí quería trabajar, la segunda pregunta que él hizo qué cuánto esperaba yo ganar? Yo le dije no sé, porque no tengo ningún conocimiento cuánto se gana aquí y lo que me den para mí es bien porque algo es algo y mejor es nada.</p>
Fade out	0'00" à 0'04"	Lettering	Texto: XENOFOBIA

Tópico 4: Xenofobia		sobrepondo segundos antes da fala	Música BG: WISTFUL HARP - ANDREW HUANG
Sonora Adonis (Venezuelano)	0'24" à 1'01"	MVI_0086	Mi primera escena de xenofobia fue en Roraima, intentando conseguir empleo, iba con currículos preguntando local por local, empresa por empresa, intentando conseguir empleo y en una ocasión entré en un restaurante donde ya habían entrado anteriormente 3 personas más, precisamente eran venezolanos y la primera reacción de la persona que le fui a preguntar fue lanzarme un plato de comida encima y no entendía porque.
Sonora Aleska (Venezuelana)	7'29" à 7'56"	MVI_0206	Bueno, sí él realmente me decía porque escuchamos de otras personas que habían sufrido ataques, que la había golpeado, muchas personas que habían desaparecido, pero realmente directamente con nosotros no, mas él me decía de todos modos ten cuidado, no confíes en todo

			el mundo, trata de no hablar español, para que no se den cuenta que eres venezolana, porque no sabemos si pudieras sufrir alguna agresión.
Sonora Ninoska (Venezuelana)	1'56" à 3'56"	MVI_0040	Más que todo que no encontraba empleo debido a eso, porque una vez leí un anuncio que solicitaban profesora de educación física yo caminé dos horas a ese lugar y cuándo llegué allá bueno me faltaba un documento y la recepcionista me atendió muy bien, entonces yo dije puedo regresar mañana? La chica me dijo que sí, que era solo regresar al otro día, ok al otro día vuelvo caminar dos horas cuando llego allá no estaba la chica había llegado tarde, cuando me dije "bueno, puedes pasar que la van a entrevistar", cuándo me van a entrevistar la señora que me está entrevistando dice que era para profesor de deporte, lo que necesitaban era un profesor de gimnasia

			<p>acuática y yo le digo, no pero ahí dice deporte no estaba especificando que era en realidad, entonces me di cuenta que se estaban como burlando de mí, entonces en la desesperación de tener trabajo estaban buscando también de personas de limpieza, le dije que solo podía trabajar de limpieza y me dijo que no, que tenía que hacer un curso para poder trabajar como empleada de limpieza y estaban hablando entre ellas allí con otra persona y se estaban burlando de mí, de acoso, porque ahí lo vi como una humillación, no es fácil dejar su país para llegar a otro, dejar su profesión a tu vida y traer tu vida en una maleta, prácticamente tu vida está en una maleta o un bolso y no sabes qué destino te espera en ese nuevo país y siempre van a encontrar personas que nos traten de humillar o con la xenofobia.</p>
--	--	--	--

Sonora Ninoska (Venezuelana)	4'02" à 4'22"	MVI_0040	En varias oportunidades y en verdad emocionalmente me afectó, porque uno tiene su vida hecha en Venezuela, de una manera muy distinta de aquí.
Fade out Tópico 5: A vinda para o Brasil	0'00" à 0'04"	Lettering sobrepondo segundos antes da fala	Texto: A VINDA PARA SÃO PAULO Música BG: WE'LL MEET AGAIN - JEREMY BLAKE
Sonora Adonis (Venezuelano)	0'03" à 0'48" 1'11" à 1'36" 1'49" à 2'03"	MVI_0095	El proceso de salida de Roraima fue desde un abrigo, nosotros cumplimos un proceso de un abrigo a otro yo estaba en un abrigo que se llamaba Rondon 2, de ahí nosotros duramos viviendo tres meses, esperando la salida hacia Rondon 1, que es donde salen la mayoría de los viajes, eso es un viaje pagado por el gobierno, nosotros no pagamos absolutamente nada, solamente tenemos que esperar el proceso selectivo que se cumple en este abrigo, nosotros ya viviendo en Rondon 1 duramos como 2 meses,

			<p>prácticamente 2 meses y medio.</p> <p>Nosotros salimos el 13 de mayo en la madrugada de Rondon 1, salimos hacia el aeropuerto, ahí nos estaban esperando para hacer la requisa de las maletas y todo eso pasamos por este proceso en el aeropuerto, la primera vez que estuve en un aeropuerto y la primera vez que subí en un avión.</p> <p>Ahí duramos para llegar a São Paulo, prácticamente 12 horas, porque pasamos primero por varios estados de Brasil.</p>
Sonora Aleska (Venezuelana)	1'02" à 1'40"	MVI_0207	<p>Pasé por tres refugios, el primer refugio donde me tocó fue Rondon 1, donde la experiencia para mi fue terrible, porque pasar de estar tranquila en tu casa, para pasar a un lugar donde hay un montón de personas, tienes que hacer cola para recibir la comida, para ir al baño, las carpas estaban expuestas al sol,</p>

			Roraima es muy caliente, más de 40 grados y entonces ahí de verdad yo no quería estar, yo quería salir el mismo día que entré, mas tenía que hacerlo para poder lograr la meta que era la interiorización.
Sonora Ilma (Assistente social)	50'' à 1'40''	MVI_0124	Eles chegam aqui desprovidos, em uma situação de alta vulnerabilidade e eles precisam desse aporte, dessa ponte também, porque o trabalho do assistente social ele vai para além somente de empoderá-los em relação aos seus direitos, eu acho que também a gente trabalha uma questão de desenvolvimento de competências sociais, de políticas e empregabilidade, então acho que é de fundamental importância inclusive para pensar outras possibilidades, junto com eles, porque nem sempre aquilo que a gente acredita ser melhor e viável é o que eles realmente desejam,

			esperam, né?”
Sonora Aleska (Venezuelana)	3'51" à 4'31"	MVI_0208	Cuando yo llegué aquí a São Paulo fue otra cosa porque la Aldea es bien bonita, las casas, ya era algo más privado que eran solo tres familias, que la otra ya era la familia de mi esposo que ya nos conocíamos y la otra familia, tenía dos baños, ósea era como más privacidad y manteníamos la armonía de la casa y cuándo llegamos muy bien, la receptividad, que era un proceso de adaptación, aprender el idioma, buscar empleo, primero que ellos iban a gestionar todo esto, terminar de ver se hay algún papel vencido actualizarlo, etc.
Fade out Tópico 6: A vida em São Paulo	0'00" à 0'04"	Lettering sobrepondo segundos antes da fala	Texto: A VIDA EM SÃO PAULO Música BG: SAD MINUET - SIR CUBWORTH
Sonora Ninoska (Venezuelana)	0'18" à 1'03"	MVI_0040 Insert	Inserir insert sem áudio do arquivo MVI_0061: Ninoska mexendo no liquidificador e

		MVI_0061	<p>Daivis lavando a louça.</p> <p>Manter áudio do arquivo: MVI_0040:</p> <p>Mi rutina es despertar a las 5 de la mañana al igual que allá en Venezuela, hacer comida, hacer un bocadillo para mi esposo y para mi y nos salimos de aquí a las seis de la mañana, tomar el autobús hasta el metro y del metro hasta el trabajo, aquí trabajo de ayudante de lavandería, ya tengo siete meses trabajo allí gracias a Dios y nosotros venimos a São Paulo por un proyecto de la iglesia de Jesucristo los Santos de los últimos días, que nos ayudó, que está ayudando a todos los venezolanos, bien sean miembros o no.</p>
Sonora Aleska (Venezuelana)	1'35" à 2'43"	<p>MVI_0208</p> <p>Insert: MVI_0212</p>	<p>Inserir insert sem áudio do arquivo MVI_0212: Mãe Aleska cozinhando.</p> <p>Manter áudio do arquivo: MVI_0208.</p>

		<p>Bueno, mi trabajo es de doce por treinta y seis, entonces yo trabajo un día y el otro libre, todos los días por lo general me levanto entre cinco y media y seis de la mañana, ahí hago el desayuno,</p> <p>aproximadamente 6 y 30 estamos desayunando, me ducho rápido y salgo al trabajo a las siete porque entro de 9 a 9. Ya regreso de 10 y 30 a 11 de la noche, ahí hablamos un poco hacia 11 y 30, 12 y a dormir. Al otro día los días libres doy clases de español en una academia Liberty Express, que queda en la Avenida Sabara. Doy clases de 8 a 9 nueve de la mañana, ósea también tengo que levantarme muy temprano, salgo a las 6 y media y regreso a las 10 de la mañana y después intento, si tenemos que hacer algo con mis padres, llevarlos a CRAS, sacar la cartera de trabajo, salgo con ellos. o si no salimos a conocer un poco la zona,</p>
--	--	--

			<p>porque ellos cómo están llegando ósea yo los llevo para que conozcan donde queda el supermercado, donde queda el banco.</p>
<p>Sonora Rosaura (Venezuelana)</p>	<p>5'59" à 6'25"</p>	<p>MVI_0097</p>	<p>Aquí en São Paulo muy bien, las personas nos han recibido muy bien, solamente al escuchar soy venezolana es como para ellos wow llegaste aquí con tanto problema, pero de verdad que aquí en São Paulo no me topado con brasileños que han sido así como en Roraima, que ya están acostumbrados a ver venezolanos.</p>
<p>Sonora Deivis (Venezuelano)</p>	<p>3'11" à 3'47"</p>	<p>MVI_0050</p>	<p>Después que llegamos aquí a São Paulo, dijimos wow Brasil es maravilloso, este gusto de Brasil, las personas el trato, no dudo de que amen pues teníamos otros proyectos de también ir a Canadá de repente pueda ser que un poco más a la frente que se pueda realizar, pero no dudaría otra vez si tuviera la oportunidad de volver en el tiempo y elegir Brasil como</p>

			un país para emigrar.
Fade out Tópico 7: Saudades da Venezuela	0'00" à 0'04"	Lettering sobrepondo segundos antes da fala	Texto: SAUDADES DO MEU PAÍS Música BG: FIRST SLEEP - SIR CUBWORTH
Sonora Adonis (Venezuelano)	5'41" à 6'19" 6'29" à 7'12"	MVI_0086	Sabes que es algo que las personas ven insignificante, pero es la persona que uno más ve en su casa, con la persona que más convive y ella es mi madre, sabe? Mi madre, mi padre, de una u otra manera siempre me comprenden, esté actuando mal, esté actuando bien son las personas que siempre están ahí al lado, que no tienen esa envidia, que todas estas dificultades que nosotros cometamos, ellos siempre van a estar ahí, la persona que más extraño en este momento es mi madre. Que la amo y es una palabra, que es muy difícil a uno decirla allá en Venezuela, a una persona que por lo más bajito que sea, es una palabra difícil

			decirla, pero que debería ser lo contrario, debería serlo más fácil de decirlo y eso es algo que uno comprende cuándo está fuera de su casa, de su área de confort, porque nosotros no lo decimos a diario y estando fuera de tu país, de tu casa tú comprendes el valor que tiene.
Sonora Rosaura (Venezuelana)	4'47" à 4'56"	MVI_0097	Ay mi comida, mis arepas ya que aquí la invento con las harinas que consigo, pero igual la como.
Sonora Rosaura (Venezuelana)	5'00" à 5'12"	MVI_0097	Alguien, no! A todos! Mi familia porque mis madres, mis padres, todos están allá y mi segunda madre, mi suegra llora cada vez que hablamos por teléfono.
Sonora Rosaura (Venezuelana)	5'16" à 5'29"	MVI_0097	Ay, que en algún momento tengo que regresar a mi país, tengo que estar junto con ellos y pronto todo va a cambiar, va a ser mejor para nosotros podermos llegar allá.
Sonora Deivis (Venezuelano)	8'59" à 9'25" 0'00" à 0'05"	MVI_0049 MVI_0050	Bueno, lo que más extraño es mi familia, ya que estoy

			<p>solo con mi esposa y dejar a mi madre, a mis hermanos, toda mi familia quedaron en Venezuela, solamente yo estoy por fuera, esa es una de las cosas que extraño más, pero extraño mi familia, pero este es el motivo el cual hoy yo me encuentro aquí luchando cada día trabajando fuerte para poder ayudarlos porque estando allá no lo podía hacer de la misma manera a lo cual estoy hoy aquí.</p>
<p>Sonora Deivis (Venezuelano)</p>	<p>1'26" à 2'02"</p>	<p>MVI_0050</p>	<p>Que todo lo que estoy aquí luchando y haciendo es por ella, que la amo mucho que si ella, porque ya le dije a ella que si quería venir a Brasil, pero como es una persona mayor y está en sus raíces, no quiere salir de sus raíces, que si yo tuviera la oportunidad, que si ella me diera que sí, que sí quiere venir para acá, yo no dudaría en trabajar, comprar su boleto y tenerla aquí conmigo abrazándola y comiendo su</p>

			comida sabrosa que ella la hace, porque no hay comida como la de mamá.
Sonora Berenice (Psicóloga)	2'23" à 3'20"	MVI_0184	Não se desanimem, diante das dificuldades que se encontram, migrar e recomeçar a vida em um lugar é sempre difícil, nós fomos preparados para morar em um determinado lugar, nascemos lá, aprendemos a ser pessoas lá, aprendemos história e geografia e tudo mais de um determinado país, então ir morar em um outros país é sumamente difícil. Que eles não se desalentem, mas eles têm coragem, eles têm esperança, se não tivessem esperança não teriam saído, eles saíram porque tinham em mente algo, então que não esqueçam que em algum momento as coisas vão se facilitar, não vai ser tão terrível como parece em um primeiro momento.
Fade out Tópico 8: Planos	0'00" à 0'04"	Lettering sobrepondo segundos	Texto: PLANOS PARA O FUTURO

para o futuro		antes da fala	Música BG: SULKING - WILLIAM ROSATI
Sonora Rosaura (Venezuelana)	7'19" à 7'41"	MVI_0100	Mis planes al futuro es montar mi propio negocio en Venezuela, por lo menos levantarlo porque tengo mis cosas allá, tengo mis negocios guardados, pero por lo menos levantar mi negocio nuevamente para poder regresar porque no está en mis planes vivir en Brasil, no.
Sonora Aleska (Venezuelana)	8'37" à 8'50"	MVI_0207 Insert: MVI_0218 MVI_0227	Insert sem áudio: Aleska e família olhando o horizonte. Áudio arquivo MVI_0207: Me mantiene el deseo de salir adelante, de triunfar con mi familia y que estemos mejor y hacer una nueva vida aquí porque ya que en mi país no se puede actualmente tenemos que seguir adelante.
Sonora Ninoska (Venezuelana)	0'56" à 1'23"	MVI_0045	Mi meta es seguir adelante y ya saqué mi nueva residencia que me la van a dar por nueve años y bueno si más adelante que Dios quiera seguir aquí con

			nacionalidad brasileña, porque en verdad me gusta Brasil, me gusta São Paulo y mi meta es tener mi casa aquí, un hogar y seguir trabajando y dando lo mejor de mí para este país.
Insert Ninoska e Daivis	0'00" à 0'18"	MVI_0166	Ninoska e Daivis sorrindo.
Créditos em rolagem contínua	-	-	Música para os créditos: North - Silent Partner AGRADECIMENTOS KARINNE MARIANO DANILO MARTINS JULIO GOMES MAURICIO LINS ROSA MARIA IMAGENS KARINNE MARIANO LEANDRO PIRES DA SILVA LUZ ÁUDIO LEANDRO PIRES DA SILVA LUZ JULIO GOMES PRODUÇÃO LEANDRO PIRES DA SILVA LUZ

			<p>REPORTAGEM LEANDRO PIRES DA SILVA LUZ</p> <p>EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO JULIO GOMES LEANDRO PIRES DA SILVA LUZ</p> <p>ROTEIRO E DIREÇÃO LEANDRO PIRES DA SILVA LUZ</p> <p>TRILHA SONORA PRELUDE NO. 14 - CHRIS ZABRISKIE FURTHER THAN BEFORE - LATE NIGHT FEELER NEMESIS – ALBIS SUZUKI'S THEME - ENDLESS LOVE THE HARDEST PART - JEREMY BLAKE WISTFUL HARP - ANDREW HUANG WE'LL MEET AGAIN - JEREMY BLAKE SAD MINUET - SIR CUBWORTH FIRST SLEEP - SIR CUBWORTH SULKING - WILLIAM</p>
--	--	--	--

			<p>ROSATI</p> <p>ESTE VÍDEO É PARTE INTEGRANTE DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO PARA A OBTENÇÃO DO TÍTULO DE BACHAREL EM JORNALISMO PELA UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL, SOB ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR MESTRE ANTONIO LUCIO RODRIGUES DE ASSIZ</p> <p>2019 SÃO PAULO TODOS OS DIREITOS RESERVADOS</p>
--	--	--	--

J) Transcrição das entrevistas

Ilma Pereira dos Santos

I: Meu nome é Ilma Pereira dos Santos, tenho 47 anos e sou assistente social.

L: Qual é o da assistência social com os estrangeiros?

I: É garantir o acesso aos seus direitos, ao exercício de cidadania no território onde eles estão inseridos e viabilizar o acesso a todos os direitos como qualquer outro cidadão brasileiro.

L: Qual a importância da assistência total para os imigrantes venezuelanos?

I: Eu acho que é total né? Porque eles chegam aqui desprovidos, em uma situação de alta vulnerabilidade e eles precisam desse aporte, dessa ponte também, porque o trabalho do assistente social ele vai para além somente de empoderá-los em relação aos seus direitos, eu acho que também a gente trabalha uma questão de desenvolvimento de competências sociais, de políticas e empregabilidade, então acho que é de fundamental importância inclusive para pensar outras possibilidades, junto com eles, porque nem sempre aquilo que a gente acredita ser melhor e viável é o que eles realmente desejam, esperam, né? Então trabalhar interculturalidade, acho que são outras temáticas transversais que também são importantes.

L: Quais as iniciativas praticadas para a acolhida dos estrangeiros?

I: Para a acolhida deles, a gente prepara uma ambiência, a gente sabe em um espaço muito curto qual é o perfil das famílias que nós vamos receber, então nós preparamos uma ambiência para eles, fazemos realmente uma recepção, recebemos no dia de sua chegada, fazemos realmente este acolhimento e aí as necessidades e demandas que eles trazem, vão ser pensadas depois nos dias anteriores da sua chegada aqui.

L: Quais os maiores desafios que você acredita que tenha enquanto assistente social na acolhida de venezuelanos?

I: Eu acho que na acolhida deles, pensando no tempo que eles vão permanecer com a gente, eu acredito que nós não temos grandes desafios, eu acho que hoje depois de um ano de projeto com refugiados a gente já caminhou bastante e já tem

alguma experiência com isso, né? Eu acho que hoje, o nosso grande desafio realmente é com a nossa comunidade. De trabalhar com eles, por exemplo, a questão do preconceito contra o protocolo de refúgio que é o documento que elas trazem consigo, então as pessoas ainda não conhecem os direitos das pessoas que estão em situação de refúgio, então trabalhar essa sensibilização, de que elas são pessoas de que trazem uma história de vida, que tem uma história profissional e de que ela não pode ser desprezada, então trabalhar com essa comunidade, trabalhar pensando no mercado de trabalho e empregabilidade esse é o maior desafio, então de como a gente acaba vendendo essas habilidades, porque eu acho que vai muito mais além do que somente a minha prática profissional enquanto assistente social, eu acho que é uma prática humana realmente de aporte deles, para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho, então a gente faz o contato com as empresas, tenta sensibilizar, então eu acho que vai mais além, o desafio hoje é inseri-los no mercado de trabalho formal, porque é uma coisa que não só para os imigrantes, mas é uma realidade que está difícil também para nós enquanto brasileiros.

L: Quais os desafios que você já teve enquanto assistente social trabalhando com refugiados?

I: Quais os desafios? Na verdade, todo o trabalho é desafiador, né? Eu acho que desafio é você chegar num projeto de refúgio e você ter 50 refugiados, praticamente 13 famílias com crianças pequenas e inseri-los na rede de serviço não foi tão difícil porque a gente acaba estando aqui, por exemplo, aqui há 40 anos o serviço onde eu trabalho, então nós não temos esse desafio de inseri-los nessa rede de serviço. Agora, de trabalhar com eles essa autossuficiência de que eles são capazes, de que eles são potências, de que eles vão conseguir, porque nós brasileiros saímos todos os dias e conseguimos, porque você pensar que você trabalha com pessoas que eles romperam primeiro com o seu país, depois eles romperam com o seu estado com a sua cidade, eles atravessaram uma fronteira, eles estavam lá em Roraima naquela situação que a princípio era caótica e hoje está bem mais organizado, mas eles passaram por vivência na rua, estavam lá há praticamente um ano, eles romperam novamente este vínculo com esse lugar, com esse território, eles vêm pra São Paulo e quando eles chegam aqui eles estão há 3 meses que é o tempo do

projeto dentro de um serviço e novamente eles vão ter que romper e recomeçar, então é um trabalho desafiador todos os dias.

L: Se você pudesse deixar uma mensagem de força aos imigrantes venezuelanos, qual seria?

I: De que eles podem, de que eles são capazes e de que nós estamos aqui para apoiá-los nesse primeiro momento.

I: (Complemento sobre desafios enquanto assistente social) Então, um dos desafios também que eu percebo enquanto trabalhadora com os refugiados é a questão do preconceito das pessoas e esse preconceito é por falta de conhecimento. Hoje nós temos uma lei federal que garante aos refugiados que eles têm os mesmos direitos, de abrir conta bancária, de ser inserido tanto no mercado de trabalho, como na rede educação somente com o protocolo de refúgio, porque a maioria chega solicitando refúgio, então eles não têm o RNM que é o Registro Nacional de Migrante, eles só vêm com o protocolo de refúgio, então dizer para essa rede de serviço, para as empresas, de que eles podem ser contratados como refugiados, que eles podem ser inseridos na rede de ensino como refugiados, então eu acho que esse pré-conceito, no sentido da palavra mesmo de pré-conceito, essa falta de conhecimento que nós brasileiros nós temos, isso dificulta um pouco o projeto, né? As pessoas acabam esquecendo que essas pessoas tem uma história de vida, elas não nasceram aqui, agora, hoje, elas têm uma história de vida e isso precisa ser levado em conta.

L: Qual o seu compromisso e missão enquanto profissional

I: Eu acho que é a garantia de direitos humanos, acho que é a relação humana com o outro e de realmente se colocar no lugar do outro, o exercício da empatia. Eu trago sempre para minha prática profissional minha história de vida, eu acho que não esquecer de onde eu vim, de onde eu saí e não importa aonde eu vá levar

realmente esse sentimento humano de não naturalizar as coisas, de lidar com o sofrimento e isso te cauterizar, ser natural, normal ou comum, então eu acho que o inconformismo, a indignação diante da violação dos direitos humanos, eu acho que é isso que eu levo na minha prática profissional e vou levar pra minha vida toda, o compromisso ético.

L: Se você pudesse dizer, eu tenho sentimento de gratidão por isso, o que seria?

I: Eu acho que gratidão por esse espaço, que eu cheguei aqui como estagiária, na Aldeias Infantis e é onde eu tenho me desenvolvido como profissional, então eu acho que gratidão por poder compartilhar, por poder me desenvolver enquanto profissional e procurar ser cada vez um profissional melhor, não pra mim, mas para os outros.

Berenice Young

B: Boa tarde, eu sou Berenice, sou psicóloga, tenho 61 anos e meio, já quase 62, tenho muitos anos de profissão, uns 35 anos de profissão, um pouquinho mais talvez, moro aqui há quase 30 anos, trabalho serviço psicossocial da Missão Paz, Missão Scalabriniana da Paz.

L: Falando em específico dos Venezuelanos, como é que chega este público?

B: A grande maioria dos venezuelanos com o qual eu tenho trabalhado, foram pessoas que chegaram muito recentemente pelo programa de interiorização que se fez há um ano, menos do que um ano atrás, na verdade no final do ano passado e são pessoas que tem um tipo de demanda que tem muito haver com a situação da sua chegada e o motivo da sua chegada. Eles chegam em uma situação de imigração forçada, eles se veem forçados a sair pela situação de crise sócio-política generalizada que acontece em seu país, a grande maioria deles não queriam sair do

país, eles não teriam feito essa migração se não necessitasse, então isso acarreta uma série de aspectos muito particulares, ou seja, de uma imigração que é forçada e portanto o processo migratório é muito mais difícil, muito mais duro, porque a pessoa se força, ela se força a migrar, ela se força a chegar a um novo país, se força a se adaptar à uma série de coisas, mas no fundo ela não gostaria. São pessoas, a grande maioria deles 99% deixou a família para trás, tem membros da família, filhos, cônjuges, irmãos, mãe, pai, que ficaram lá e a todo o momento eles pensam neles, né? Então isso está muito presente, tanto na urgência por encontrar um trabalho, para poder ter dinheiro e enviar à família, quanto até pelo fato daqueles que são abrigados em casas abrigo aqui, particularmente na casa do migrante que pertence à Missão Scalabriniana da Paz, nem consegue comer direito, porque eles estão pensando que os familiares que ficaram lá talvez não tenham o que comer e isso compromete eles em tudo, eles não conseguem comer tranquilos também.

L: Qual o tipo de suporte psicológico que vocês oferecem para os venezuelanos?

B: São de dois tipos, fundamentalmente. Um tipo é um grupo de acolhida, que é um trabalho grupal, que eu faço junto com outras pessoas que são moradores da casa do migrante e que se chama “grupo de acolhida” que tem por objetivo acolher o momento, a forma como eles chegam, às demandas que eles trazem, as questões que eles trazem o sentimento que eles trazem e que eles desejam socializar no grupo, compartilhar no grupo, assim como algumas informações das quais eles precisam e o outro atendimento, é um atendimento que eu chamaria de um formato um pouco mais socioclínico e este atendimento já é dado para aqueles que são encaminhados, para aqueles que me procuram diretamente e aí são atendidos a sós, às vezes em casal, raramente família e tem por objetivo escutar a pessoa e tentar responder a demanda dessa pessoa.

L: Quais os maiores desafios que você tem com o público venezuelano a qual atende?

B: Eu acho que o principal desafio é aquele que advém da pouca familiaridade e isso faz parte de uma pessoa de qualquer parte do terceiro mundo, a pouca familiaridade que eles têm com um tipo de tratamento psicológico, eles têm uma série de preconceitos a respeito do que seria uma abordagem de um atendimento psicológico, então o principal preconceito é em pensar que aqueles que se tratam com uma psicóloga, um profissional psicólogo, são aqueles que estão doidos mesmo e, portanto eles não precisam, porque eles não estão doidos, eles não estão loucos de amarrar, então isso é algo muito comum em populações, principalmente de setores populares que vivem um pouco na urgência e que tem pouca urgência pela subsistência concreta tal é tamanha que pouco espaço fica para pensar em como eles estão de forma integral, como eles se sentem nos seus sentimentos, na sua saúde psicológica. Eu acho que fundamentalmente são esses.

L: Qual o seu papel enquanto psicóloga para o suporte dos venezuelanos?

B: Eu acho que eu tenho um aspecto a favor que é compartilhar com eles uma grande cultura semelhante, eu sou hispano americana e sou uma hispano-americana migrada ao Brasil há muitos anos, conheço como é o processo de imigração e portanto eu posso ser uma mediadora com esta cultura, com este país, com essa cidade, talvez próxima, consigo ser uma ponte de onde eles vêm e o aqui agora.

L: O que pode ser feito enquanto sociedade para que as pessoas sejam menos cruéis uma com as outras?

B: É uma pergunta importante, porque você está falando na sociedade global, total, né? E essa crueldade, eu acho que nossa socialização está muito baseada em tentar corrigir, corrigir os erros, corrigir problemas, então as pessoas se educam, se formam pela forma negativa, tentar chamar atenção de algo que não está fazendo bem e essa forma de formar, eu acho que já provou ser ineficaz, nós temos que virar para outro sentido, temos que apontar o que devemos desenvolver, o que estamos fazendo bem e precisa seguir sendo feito, tentar ressaltar aquilo bom que

grupos, pessoas estão fazendo e colocá-las como exemplo e facilitar um pouco, facilitar as vidas, não? Mas pelo viés positivo, eu acho que isso ajudaria muito as pessoas a se sentirem mais seguras e não estar olhando a palha no olho alheio, tentar corrigir, ver o defeito, senão tentar ver o positivo, alentar os outros quando nós vemos o positivo, eu acho que isso faria uma revolução.

L: Se você pudesse dizer que é grata por algo, o que seria?

B: Bom, em princípio eu sou muito grata à esta instituição, porque trabalhando nela desde o início do serviço psicossocial em 2001 eu aprendi muitíssimo da geografia global, da geopolítica, das culturas, porque é nessa instituição que atende os imigrantes que chegam ao Brasil, você vê como andam as migrações no mundo aqui também, então é isso que eu tenho a dizer agora desde logo os migrantes, porque eles acrescentaram muito, foi uma experiência de uma troca muito positiva.

L: Se você pudesse mandar uma mensagem de força para os imigrantes venezuelanos que chegam aqui Brasil, qual seria?

B: Que eles não se desanimem, diante das dificuldades que se encontram migrar e recomeçar a vida em um lugar é sempre difícil, nós fomos preparados para morar em um determinado lugar, nascemos lá, aprendemos a ser pessoas lá, aprendemos história e geografia e tudo mais de um determinado país, então ir viver em um outros país é sumamente difícil. Que eles não se desalentem, mas eles têm coragem, eles têm esperança, se não tivessem esperança não tivessem saído, eles saíram porque tinham em mente algo, então que não esqueçam que em algum momento as coisas vão se facilitar, não vai ser tão terrível como parece em um primeiro momento.

Aleska Mendez

A: Hola, buenos días, mi nombre es Aleska Mendez Flores, soy venezolana, tengo 39 años y mi profesión, soy médica pediatra.

L: ¿Dónde vivías en Venezuela?

A: Vivía en distrito capital, Caracas.

L: ¿Cómo era tu vida allá en Venezuela antes de emigrar a Brasil?

A: Bueno, mi vida antes de la crisis era una vida normal, estaba estudiando medicina desde el 2005, me gradué el 2011, final de 2011, ahí empecé a ejercer mi carrera de medicina como médica general en el inicio, hice dos años, hice un año de residencia y después me postulé para hacer pediatría. Hice tres años de pediatría y estaba trabajando en dos hospitales, un hospital materno infantil y un hospital pediátrico, mas la crisis que se instaló aproximadamente más de 5 años, llegó a todo nivel y realmente el salario que yo ganaba no era suficiente ni siquiera para una cesta básica. Después la vida cambió totalmente porque ni siquiera mi esposo que tenía tres sueldos, más mi sueldo alcanzaba como para llevar una vida normal como era anteriormente, que podrías comprar tu cesta básica, podrías comprar ropa, lo que quisiera. De hecho queríamos comprar nuestra casa, compramos nuestra casa, moto, vehículo, mas todo cambió de la noche a la mañana inesperadamente.

L: ¿Y cómo están tus cosas allá en Venezuela?

A: Bueno, mi marido ya vendió la moto para completar los pasajes para que mis padres vinieran, vendimos muchas cosas antes que ellos se vinieran, vendemos las cosas internas de la casa, la nevera, cocina, televisor plasma que teníamos 3, se vendieron 2 y así ahora estamos pensando en vender ya la casa.

L: ¿Cómo y cuál fue el momento que decidiste venir a Brasil?

A: Bueno, realmente la crisis, cuando yo estaba ya haciendo la residencia de pediatría empezó la crisis, yo estaba estudiando, haciendo mi especialidad en pediatría y no quería dejarla por supuesto ya en ese momento las cosas empezaron a agravarse, mas mi esposo tenía sus tres empleos, más mi sueldo ahí entre los dos y vamos tratando de compensar la falta. Nos dimos cuenta cuando ya el dinero que teníamos ahorrado, porque nosotros pensábamos en un futuro abrir una tienda allá de electrónica, porque él es técnico de electrónica y teníamos algún dinero ahorrado, más las tarjetas de crédito y cuándo que ya todo estaba quedando en cero se fue el momento que mi esposo dijo ya no, no podemos seguir, tenemos que salir, yo le dije que no, que esperara que yo terminara de hacer mi especialidad y que yo empezara a trabajar como especialista que ahí las cosas iban a mejorar, mas no fue así. Cuando me gradué, empecé a trabajar vi que de igual manera tenía dos empleos y no alcanzaba para nada, ni siquiera alcanzaba para un cartón de huevos, entonces fue cuando él dijo no yo voy a ir primero a ver como es todo y después te mando a buscar y así hicimos, él se vino el marzo y yo me vine el julio de 2018.

L: ¿Cómo fue el momento de tu salida de Venezuela?

A: Bueno, realmente yo pensé en venir pasar no sé, uno, dos años tal vez y poder regresar, mas ya estando aquí, viendo que la crisis cada día era peor allá, me di cuenta de que no iba a poder regresar como lo tenía planteado, empecé a gestionar, hacer trámites a ver si podía ejercer medicina aquí, vi que también era muy difícil, en un primer instante porque necesitaba también tener una solvencia económica para hacer el papeleo apostilla, etc., presentar revalida y entonces decidí que por el momento iba a tener que dedicarme a otra cosa, mientras podría hacer esta gestión porque necesitaba también tener dinero porque estar en otro país implicaba pagar alquiler, comprar comida, tener que enviar a mi familia que estaba allá y necesitaba trabajar, mismo que no fuera mi profesión, que fue lo planteado en el primer momento cuando yo llegué, mi esposo me dijo no, no vas a trabajar de otra cosa, vas a arreglar tus papeles para que después pueda ejercer, pero cuando vi pasar seis meses y que era muy difícil dije no realmente tengo que hacer otra cosa por el momento.

L: ¿Cómo fue el tiempo que estuviste en Roraima?

A: Fue tranquilo en el sentido de que cuando yo llegué mi esposo ya había alquilado una casa, ya llegué directamente a una casa, estaba allí tranquila, haciendo mis cosas personales, buscando poner mi hijo en el colegio, buscando estudiar, hacer mis cosas de medicina, mas con el tiempo vimos que él solo estaba trabajando, que tenía un solo salario y que alcanzaba para cubrir los gastos de la casa, ósea el alquiler, más la comida, pero no era lo que nosotros queríamos porque no estamos acostumbrados a esa vida, sino que nosotros ahorrábamos para hacermos otras cosas, entonces vimos estar aquí tú trabajando, ya tenía nueve meses trabajando sin tener cartera firmada, ósea no tenemos nada seguro, te pagaban por semana, yo no estoy trabajando todavía, estamos alquilando pero solo uno alcanza para esto tenemos que planear, hacer otras cosas para mejorar, entonces yo definitivamente tengo que trabajar, pero vimos que Roraima era muy difícil, porque ya como habíamos muchos venezolanos se estaba presentando la xenofobia, que ya muchas personas no querían ayudar, dar empleo a los venezolanos y entonces decidimos, tenemos que salir a otro estado de Brasil, donde no haya tantos problemas como aquí en Roraima, además que es un pueblo pequeño y no iba a tener las condiciones para tantas personas. Ahí decidimos y nos inscribimos, sabíamos que la ONU tenía un programa donde la agente podría interiorizarse y entonces ahí fue cuando decidimos, bueno vamos a interiorizarnos y empezamos a hacer todas las gestiones para la interiorización.

L: Me dijiste en nuestra conversa que no pasaste por situaciones de xenofobia, pero tu esposo te pedía que no hablara español para que no reconocieran que eres venezolana, ¿cómo funcionaba esto?

A: Bueno, sí él realmente me decía porque escuchamos de otras personas que habían sufrido ataques, que la había golpeado, muchas personas que habían desaparecido, pero realmente directamente con nosotros no, mas él me decía de todos modos ten cuidado, no confíes en todo el mundo, trata de no hablar español,

para que no se den cuenta que eres venezolana, porque no sabemos si pudieras sufrir alguna agresión.

L: ¿Sacaste todos tus papeles aún allá en Roraima?

A: Sí, yo saqué todo, cartera de trabajo, residencia temporal el CPF.

L: Y ¿Cómo fueron estos trámites?

A: Bueno, el permiso y el CPF sí lo sacamos en Pacaraima, antes de entrar, pero la residencia sí, agendé una cita por la federal que demoró dos meses y sacamos la cartera de trabajo, fue directamente por Ministerio del Trabajo también tuve que agendar una cita y demoró porque hacían jornadas, mas era mucha gente que iba, a veces no cogía seña y tenías que seguir esperando el tiempo, ósea estaba colapsado, sí daban las citas y había mucha gente sacaba sus documentos por ese medio, pero como era tanto no daba para todo el mundo y tenías que seguir esperando, yo tarde más o menos como 4 meses para sacar la cartera de trabajo.

L: ¿Cómo fue el proceso de adaptación cultural?

A: Bueno, yo pienso que fue tranquilo porque cuando yo llegué había ya unas personas que eran amigas de mi esposo y siempre eran las personas con que nosotros tratábamos y era muy bien, muy tranquilo, no tuve ninguna experiencia negativa directamente con algún brasileño, sino normal, mas bien personas que veía, más que todo aquí en São Paulo que son más receptivos, hablan bienvenido, ojalá se mejoren las cosas y esas cosas.

L: ¿Cómo fue el momento de tu salida de Roraima a São Paulo? ¿Sabías donde ibas?

A: Bueno, ya ahí ya estábamos decididos a mi esposo le había salido por interiorización viajar a Mato Grosso del Sur, hicimos todas las gestiones, pero después quedaron en confirmar y nunca confirmaron, ósea pasó como un mes y entonces decidimos entrar directamente a un refugio para que fuera más rápido porque las personas que estaban fuera del refugio tardaban más como para interiorizarse, entonces decidimos entrar a un refugio, pasé por tres refugios, el primer refugio donde me tocó fue Rondon 1, que la experiencia para mí fue terrible, porque pasar de estar tranquila en tu casa, para pasar a un lugar donde hay un montón de personas, tienes que hacer cola para recibir la comida, para ir al baño, las carpas estaban expuestas al sol, Roraima es muy caliente, más de 40 grados y entonces ahí de verdad yo no quería estar, yo quería salir el mismo día que entré, mas tenía que hacerlo para poder lograr la meta que era la interiorización. Entonces, ahí quedamos como 15 días, mi suegra estaba en otro refugio que era más tranquilo entre comillas, porque por lo menos tenía agua todo el día, si te querías bañar estaba bajo techo, ósea no eran las carpas en exposición al sol, ósea ahí habló con la organización que era su hijo, su yerno y su nieto, que necesitaba tenerlos con ella y nos pasaron a este refugio, ahí tuvimos como aproximadamente dos meses y ellos sí como ya tenían mucho tiempo en el refugio, mi suegro ya tenía como un año en el refugio, él salió para viaje y lo mandaron a Rondon 2, que es donde vas las personas que ya van a viajar, fueron ellos solo que estaban como familia independiente, mi suegra, con mi suegro y su hijo especial. Cuándo yo estaba en Rondon 2, lo mismo. Nos solicitaron para que fuéramos con ellos y entonces de ahí nos pasaron a Rondon 2, cuando salió el viaje lo mismo, salió fue para ellos el viaje a São Paulo y nosotros nos quedábamos todavía en el refugio esperando que nos saliera el viaje, sin embargo ellos hablaron, no, queremos viajar todos juntos como una familia y así fue, entonces nos avisaron un día lunes y viajábamos el miércoles, el 8 de enero.

L: ¿Cómo fue este momento de tu salida de Roraima a otro estado?

A: Bueno, muchas expectativas, en el momento yo me alegré mucho porque por fin ya vamos a viajar, vamos a salir del refugio, vamos a otro lugar, pero una vez que me monté ya en el autobús para ir al aeropuerto fue que caí en cuenta, dije oye

ahora sí que no tiene retorno porque en Roraima ya estaba como agarro un autobús y me regreso, ya no tengo retorno, ya no hay vuelta atrás, sí es definitivo y mi familia todavía estaba en Venezuela, entonces sentí ganas de llorar, pero después dije, no, yo voy con una meta y eso es lo que voy a hacer.

L: Hablando de prejuicio/xenofobia, ¿sentiste alguna diferencia de Roraima a São Paulo?

A: Mucha, aquí las personas son totalmente diferentes, son como más receptivas, entienden más el proceso de inmigración y el trato es diferente, diferente totalmente.

L: ¿Cómo evalúas la receptividad de los brasileños hacia los venezolanos?

A: Hasta ahora, por ejemplo, en mi caso, ha sido mi caso, no sé si aconteció con otras personas, pero en mi caso siempre nos han recibido muy bien, por ejemplo, cuando llegamos al refugio, bienvenido, diversas personas que me encontraban en la calle, me preguntaban ¿de dónde soy?, ¿qué hago aquí? todo igual las personas me han dicho bienvenido, acompañamos el proceso que ustedes están viviendo por la televisión, no sabemos si realmente es así y cuando preguntando yo les explico, dicen oye no sabía que el problema era tan grave como lo estás explicando, sabemos que sí es verdad y bueno bienvenido, deseamos suceso para ustedes, etc.

L: ¿Si tuvieras que elegir un país para emigrar otra vez, Brasil sería tu primera opción?

A: Sí, sería porque hasta ahora me ha ido bien, se ve otros países que no sé se realmente está aconteciendo eso como Perú, Ecuador, donde ahorita hay muchos problemas con los venezolanos y Colombia mismo que es el país más cercano a nosotros donde ya los venezolanos han tenido muchos problemas, en cambio aquí en Brasil a pesar de todo siempre la recepción ha sido mejor, a pesar del idioma,

porque las personas obvio no vienen para acá por el idioma, tratan de emigrar a los países como Perú, Ecuador porque es el mismo idioma.

L: ¿Tú crees que Brasil se asemeja en algo a Venezuela?

A: Mucha! De hecho siempre estoy comparando lugares, formas de hacer las cosas, con algún estado, algún lugar de Venezuela, se parece a esto, se parece a aquello, por lo menos los shoppings, el Shopping Interlagos se parece a Sambil, que es un shopping que tenemos allá. El shopping de Ibirapuera se parece a Recreo que es otro shopping que tenemos allá y así a veces unas calles, digo se parece un poco, claro aquí es más organizado, más actualizado, pero sin embargo da para comparar algunas cosas.

L: ¿Qué fue lo más difícil para ti en todo este proceso?

A: Lo más difícil, haberme despegado de todo, de mis raíces, de mi profesión, empezar de cero, a veces estoy trabajando y lo pienso, Dios mío quien iba a decir que yo iba a estar aquí en este momento y haciendo esto que no me lo imaginé, porque después que tú estudias, que te gradúa, haces un post grado, dices ya llegué al tope, ya mi vida está totalmente realizada, simplemente terminar de hacer las otras cosas, pero a nivel profesional y ahora empezar de cero, pero bueno.

L: ¿Esta fue la primera vez que estuviste acá en Brasil?

A: Sí, la primera vez.

L: ¿Qué más te encanta en Brasil?

A: Me gusta que el pueblo es muy alegre, es muy receptivo, me gusta la ciudad, hay personas que dicen, no, que la ciudad aquí es muy movida, me gusta porque yo vengo de una ciudad, claro es más pequeña que esta, pero vengo de una ciudad,

estoy acostumbrada que lo que es el metro, ya el metro actualmente es un desastre, pero antes era muy organizado era muy bonito, las personas cuando entraban al metro era como que entraban a otro mundo, era todo civilizado, después todo se fue deteriorando.

L: ¿Cuál era la imagen que tenías de Brasil antes de emigrar?

A: Antes siempre los carnavales de Brasil, Rio de Janeiro, las chicas, la samba, esta era la imagen que yo tenía.

L: ¿Qué te mantiene hoy en Brasil?

A: Me mantiene el deseo de salir adelante, de triunfar con mi familia y que estemos mejor y hacer una nueva vida aquí porque ya que en mi país no se puede actualmente tenemos que seguir adelante.

L: ¿Tienes ganas de regresar a Venezuela?

A: Realmente con la situación actual, no. De hecho ya lo hemos planificado como familia y no porque regresar es mejor como no hubiera salido, me hubiera quedado, porque regresar es volver atrás a lo que dejamos, entonces en este momento no está en las condiciones para nosotros regresar, entonces prefiero planificar unos 10 años aquí, si después de estos 10 años veo la posibilidad de realmente regresar lo haría, pero por el momento no.

L: ¿Que más te extraña de Venezuela?

A: Extraño todas las playas, ahorita no puedo ir a la playa aquí todavía, no conozco playas aquí, yo allá el Estado Bérnago quedaba cerquita 45 minutos y estábamos

en la playa y me gusta mucho las playas, extraño toda esta parte de ir, salir a las playa, todo esto.

L: ¿Hay alguien allá en Venezuela que dejaste y que quieres mucho?

A: Sí, mi hermano que ya lo vamos a traer pronto, ya para diciembre estará aquí.

L: ¿Si pudieras enviar un mensaje a tu hermano cuál sería?

A: Que se venga pronto, que quiero que esté aquí con nosotros para que esté bien, porque estamos preocupados, porque ahora está allá solo y no sé puede presentarse cualquier problema y no está nadie de la familia allá.

L: ¿Tú crees en la idea de que Brasil es un país xenófobo?

A: Creo que no, por el hecho que no lo he vivido, mas si por algunos detalles que he podido ver, sé que sí en el fondo hay cierto grado, mas hasta ahora no lo he vivido.

L: ¿Cómo es tu rutina aquí en São Paulo?

A: Bueno, mi trabajo es de doce por treinta y seis, entonces yo trabajo un día y el otro libre, todos los días por lo general me levanto entre cinco y media y seis de la mañana, ahí hago el desayuno, aproximadamente 6 y 30 estamos desayunando, me ducho rápido y salgo al trabajo a las siete porque entro de 9 a 9. Ya regreso de 10 y 30 a 11 de la noche, ahí hablamos un poco hacia 11 y 30, 12 y a dormir. Al otro día los días libres doy clases de español en una academia Liberty Express, que queda en la Avenida Sabara. Doy clases de 8 a 9 nueve de la mañana, ósea también tengo que levantarme muy temprano, salgo a las 6 y media y regreso a las 10 de la mañana y después intento, si tenemos que hacer algo con mis padres, llevarlos a CRAS, sacar la cartera de trabajo, salgo con ellos o si no salimos a conocer un poco

la zona, porque ellos cómo están llegando ósea yo los llevo para que conozcan dónde queda el supermercado, donde queda el banco.

L: ¿Con quién vives actualmente?

A: Actualmente estoy con mi padre, con mi madre, mi hija, con su esposo, mi esposo y mi hijo y falta mi hermano que ya viene pronto.

L: ¿Cómo fueron tus días en el refugio?

A: Bueno, realmente te expliqué yo no quería estar ahí, mas era una necesidad, tenía que pasar por este proceso, yo me levantaba muy temprano, me arreglaba igual como se iba a salir, intentaba salir para no estar allí. Salía, llevaba mi hijo a la plaza, lo llevaba a patinar y así.

Cuando yo llegué aquí a São Paulo fue otra cosa porque la Aldea es bien bonita, las casas, ya era algo más privado que eran solo tres familias, que la otra ya era la familia de mi esposo que ya nos conocíamos y la otra familia, tenía dos baños, ósea era como más privacidad y manteníamos la armonía de la casa y cuándo llegamos muy bien, la receptividad, que era un proceso de adaptación, aprender el idioma, buscar empleo, primero que ellos iban a gestionar todo esto, terminar de ver se hay algún papel vencido actualizarlo, etc. Ya cuando sí, hablaron en el inicio que el tiempo era de tres a seis meses, mas cuando ya teníamos dos meses nosotros preguntamos qué iba a pasar con nosotros porque mi esposo si estaba trabajando, porque el primer recorrido que hicimos vimos una tienda de electrónica y él entró, habló con el dueño, que estaba llegando, que era venezolano y que él había trabajado en Boa Vista que ya estaba nueve meses allá, dio el número de su antiguo jefe y el señor le dijo, bueno, vienes el viernes, te pongo en prueba y si me gusta, te quedas y así fue, empezó a trabajar rápido, que es aquí cerca, la calle Jequirituba, va para diez meses trabajando ahí.

L: ¿Cómo fue el momento de tu salida del refugio?

A: Bueno, cuándo iba ya yo a cumplir tres meses pregunté, me dijeron, no, quédate tranquila que el proceso de ustedes es más largo, a mí me querían que yo empezara en el área de medicina, yo decía, no yo tengo que conseguir empleo de lo que sea, entonces ahí decían no, nosotros queremos que tú vayas a tu área, vamos a intentar de ver cómo hacemos el programa de insertarse de voluntariado, pero en tu área. En vista que la administración cambió eso se quedó así e igualmente yo hablé que necesitaba conseguir un empleo, hice varias entrevistas para babá, para cuidador de ancianos y bueno, nunca me llamaron, después entró Sodexo, vino a hacer una captación de venezolanos directamente al refugio y ahí yo hablé directamente con la de recursos humanos con ella, que a pesar de que yo era médica, yo quería trabajar y que necesitaba para también mantener a mi familia y poder traer a mi familia de Venezuela, necesitaba empezar así fuera en otra cosa para después yo hacer mi papeleo que yo sé que va a demorar hasta uno a dos años en hacer eso y bueno ahí fue cuando la Sodexo me propuso que yo quería hacer cualquier cosa, que fuera ayudante de cocina o coopera y yo hablé que sí, que yo estaba dispuesta e hice curso de coopera hospitalar pagado por Sodexo y después empecé a trabajar como coopera en el Hospital Santa Paula.

Para mi salir del refugio ya cuando teníamos 5 meses, nosotros mismo hablamos con la administración y dijimos que se fuera preparando todo que ya queríamos salir del refugio. Nosotros ya habíamos buscado esta casa, ya la teníamos, mi esposo ya la estaba pagando con dos meses de anticipación y bueno ellos no hablaron que sí, que iban a hacer todo el papeleo, porque es un papeleo donde firmas una carta diciendo que nosotros estamos renunciando, ya estamos saliendo del refugio y ellos dan una ayuda para alquilar, ahí no nos hablaron más nada y yo me quedé tranquila, ya un día viernes, llegaron con la hoja, firma y ya tienes que salir, yo le dije por lo menos me tenías que decir una semana antes, mira ya te vas y yo termino de arreglar todo y me voy, no tú tienes que firmar y ya te vas y entonces yo le dije no! No voy a firmar porque voy a hablar con la coordinadora, porque no me puedes llegar un día viernes a las 4 de la tarde y me dices firma que ya te vas, así no es. No, no hay problema, ustedes firman y se pueden ir otro día, entonces le dije no, no voy a firmar, yo voy a esperar para hablar con la coordinadora y después firmo. Y así mismo el mismo día la coordinadora me llamó y me dijo no firmes, que

yo mandé a ella que te diera una carta que te ibas, yo te iba a decir el día lunes que ya tenían que salir, te puedo dar una semana o 15 días más si tú quieras, para que arregles tus cosas y que te vayas. Y yo le dije bueno, esa es la manera porque no puedes decir a la persona de un día para otro ya te vas, yo sé que ya nos íbamos pero me parece descortés que me llegues a las 4 de la tarde y firmes que te vas. Ósea tener por lo menos una semana de anticipación, ya vas a salir, termino de arreglar todo y me voy y bueno así fue el día martes, nos dieron el cheque, yo fui al banco, etc. y ya el fin de semana nosotros terminamos de arreglar todo y salimos.

L: ¿Cómo fue el proceso de búsqueda de la escuela para tu hijo?

A: Bueno, yo hice yo misma, yo también salí un día, me dijeron que yo iba a cualquier escuela y lo registraba y yo fui a otra escuela que estaba llegando a Grajaú, ahí yo llevé todos los papeles de él, lo registré, ellos me hablaron de que tenía que estar revisando el correo que allí iba a salir la escuela que él iba a estar ubicado, realmente así fue y quedó aquí que también queda cerca, después yo fui a la escuela llené todos los requisitos, llevé todos los documentos y empezó en febrero.

L: ¿Qué tu hijo comenta de la escuela?

A: No le gustó mucho, yo tenía mucho miedo de que no se adaptara de hecho hasta planifiqué estudie este año, si tienes que repetir, bueno tendrás que repetir por el hecho de que no se adapte y no realmente yo lo ayudo a hacer las tareas, de hecho su primer lazo salió muy bien.

L: ¿Si pudieras enviar un mensaje de fuerza a los venezolanos que aún están en Venezuela, cuál sería?

A: Difícil, porque realmente es difícil la situación que se está viviendo allá, muchas personas tienen planificado salir, pero no pueden hacerlo por miedo, pensando que no tienen dinero, pensando en eso que otro país le va a recibir mal.

Yo les diría, yo quisiera que mi país mejorara, que realmente cambiara las políticas, que nosotros como venezolanos mejoráramos porque a veces yo pienso que no es tanto los gobiernos tienen mucho que ver, pero también las personas las decisiones que tomamos, la forma en que nos tratamos unos a los otros, porque en Venezuela ahorita se está viviendo mucho por la misma situación violencia entre los propios venezolanos, porque las personas están desesperadas, porque no consiguen comida, porque no hay como mantener a su familia y entonces entre nosotros mismo, yo pienso que debemos tomar como ejemplo por lo menos lo que yo he vivido aquí en Brasil, porque las personas si es un extraño, un desconocido que venga de otro país y lo ha recibido bien, con ganas de ayudar, entonces nosotros entre nosotros mismo los venezolanos tenemos que buscar la manera de ayudarnos y nos de más bien perjudicar a otro venezolano.

Deivis Acevedo

D: Mi nombre es Deivis Enrique Acevedo Jaime, tengo 29 años, soy venezolano.

L: ¿Cuándo llegaste a Brasil y cómo fue tu llegada?

D: Llegué a Brasil el 11 de octubre de 2017, bueno para empezar voy a empezar desde el principio, la experiencia que tuve cuando viví en Venezuela, tenía muchas personas, conocidos, amigos que ya habían viajado al país a trabajar y regresaban con una buena experiencia, decían que el trabajo era bueno, que se ganaba bien y que era mucho más que uno ganaba en Venezuela, yo quería ya venir a Brasil a trabajar por esas experiencias que ellos me habían contado, pero no tuve la oportunidad de venir con ninguno de ellos, porque quería venir con una persona que ya hubiera venido y que ya hubiera tenido la experiencia, para que me ayudara un poco más, para no llegar desorientado, pero conversé con varios de ellos y ninguno quiso prestarme el apoyo, solo de traerme aquí a Brasil, no sé, mas cuando ya tenía

estas ganas y estábamos buscando en oración a Dios para que se nos diera la oportunidad de venir a Brasil y luego de una oportunidad mi esposa, en unas vacaciones, mi esposa saliendo de vacaciones llegó a casa y comentó que una amiga de ella iba a venir a Brasil y que si hubiera la oportunidad ella se iba a venir a estudiar la zona, a ver cómo le iba en sus vacaciones y tomamos la decisión de que ella iba a ver cómo nos íbamos, en ese tiempo se vio la oportunidad de ella venir a Brasil y ella pasó 15 días y yo conversaba mucho con ella, tenía mucho entusiasmo de venir a Brasil y yo trabaja por mi cuenta reuní un dinero para pagar mis pasajes y yo le dije que cuando ella regresara, yo regresaría a Brasil con ella.

Cuando pasó 15 días, ella llegó a casa, contándome su experiencia que las cosas no eran como muchos habían contado que llegabas a Brasil y conseguías el dinero prácticamente que en la calle, luego ella me dice que pasó por unas calamidades que no consiguió trabajo, que tuvo que dormir en el piso, que tuvo que caminar muchas horas y que no iba dormido bien, ni su alimentación fue la adecuada en Brasil ya que no contaba con ningún tipo de dinero, ni tenía ningún tipo de comodidades, como cocina, heladera, cosas así y que tenía que comer pan con el dinero que hacía a diario y pasó mucha hambre.

Cuando regresó a Venezuela, yo tenía mi maleta preparada y le dije ¿Cuándo nos vamos? y ella me dijo, no, me contó la situación que pasó en Brasil yo le dije, bueno, duerme, come, aliméntate bien, que cuando te recuperes nos vamos y ello me dijo ¿Cómo así? Si cuando te recuperes nos vamos a Brasil porque ya yo vendí muchas cosas aquí de nosotros para irnos, porque este era el plan que nosotros teníamos planeado, ella me dice está bien, comió, pasó un semana como decimos allá en terapia intensiva, comiendo, durmiendo, recuperando fuerza y cuándo ella se sintió mejor, le dije bueno, ahora sí, vámonos a Brasil, pero ella me dijo Deivis, yo tengo mi trabajo aquí, yo no tengo que estar pasando necesidades allá porque aún yo tengo mi trabajo, estamos bien, no bien bien, pero comemos tres veces al día, tenemos un techo, tenemos un televisor, cama, cosas que allá no vamos a tener. No sé pero se me dio la idea de irnos a Brasil, porque quería vivir esa experiencia. Bueno, tomamos esta decisión y vinimos. Cuándo nos venimos ya ella había llevado un dinero para pagar nuestros pasajes, pero todo el dinero que yo iba ahorrado durante un año cuando llegue a la frontera que hice el cambio de moneda, se me

convirtió en un solo billete, un billete de R\$ 100,00. Todo un año de trabajo que yo había realizado en Venezuela.

Cuando llegamos a Brasil, que pasé por las mismas dificultades que pasó ella, yo le dije a ella duramos tres días y le dije, no, vamos a regresarnos porque en verdaderamente esto no fue lo que me contaron mis amigos y no entiendo nada las personas hablando, no consigo, caminamos todo el día. Ella me dice, aquí hay una manera de sobrevivir que es vendiendo medias en el centro, nosotros compramos varias docenas de medias y nos pusimos a vender, pero yo no vendía ninguna, ni ella, no vendíamos nada. Ella tenía una cosa de valor que vendió para nosotros aguantarnos un poco más, a ver si soportábamos y conseguimos algo para nosotros seguirmos adelante.'

Luego que en un día yo salgo de mi habitación, miro al cielo y hago una oración, en la oración yo sentí algo tan hermoso que me calmó todos mis sentimientos y me aplacó esas ganas de regresar a Venezuela, era como algo que me decía calma que si Dios los trajo hasta aquí es por algo, en ese momento que yo hice la oración mi esposa tenía la amiga que fue con ella, que conocieron un amigo en el viaje que él ya tenía tres años allá y él trabajaba herrería la cual mi esposa y la amiga le pidieron ayuda para si podía encaminarme para que yo pudiera trabajar con él, en ese momento pasó como media hora que yo realicé mi oración, él llamó a la amiga de mi esposa preguntándole si yo quería trabajar y yo le dije, sí quería trabajar, la segunda pregunta que él hizo ¿qué cuánto esperaba yo ganar? Yo le dije no sé, porque no tengo ningún conocimiento cuánto se gana aquí y lo que me den para mí es bien porque algo es algo y mejor es nada. Él me dijo que yo iba a ganar R\$ 200,00 semanales y que si yo quería ir a trabajar, me dio una dirección a lo cual yo no conocía calle, no conocía nada, no tenía dinero y solo tenía un teléfono que me traje de Venezuela y con él después de tres horas de camino llegué a la dirección que me había dado, llegué allá cansado porque eran tres horas de camino a lo cual yo llegué cansado, pero mis ganas de trabajar de seguir adelante me mantuvieron allí y ahí me encontré personas muy buenas, que me trataron bien a lo cual duré un mes trabajando ahí gracias a Dios con eso pude reunir algún dinero y comprar algunas cosas que necesitaba y en la herrería el señor se ha agradado de mí, de mi trabajo, me dijo que no puedo hacer más nada que se terminó el trabajo, que lo que puedo darte es una churrasquera, porque más adelante te puede servir

para cualquier cosa y oye me sentí muy contento, fui con la mayor gana que pude y regresé a casa con mi esposa.

L: ¿Con quién vives actualmente?

D: Ahorita estoy viviendo con mi esposa y mi suegra que estamos aquí, que llegó recién.

L: ¿Cómo fue para ti el proceso de adaptación a la cultura brasileña?

D: El proceso más que todo fue el idioma porque siendo que un idioma portugués no conocía nada, no tenía ni idea de cómo se lo hablara, pero poco a poco fui comprendiendo y estoy ahora hablando un poco más el portugués.

L: ¿Crees que hoy habla mejor el portugués que el español?

D: Creo que a veces voy a hablar español y mezclo con el portugués.

L: ¿Cómo es tu rutina?

D: Gracias a Dios después de tres meses aquí en São Paulo porque duré un año y dos meses en Roraima, Boa Vista, y después de estar tres meses aquí en São Paulo conseguí un trabajo de cartera asignada y mi rutina es, el día a día me levanto temprano, 5 de la mañana, yo y mi esposa ella mientras va cocinando, yo voy ordenando la habitación, nos duchamos, desayunamos y salimos a trabajar a las seis y media, llegamos al trabajo, hacemos nuestra rutina en el trabajo, luego regresamos a casa, nos encontramos, siempre salgo con ella porque los horarios acuerdan con los míos y cuándo regreso en la estación de metro la espero o cuando ella llega primero ella me espera y regresamos a casa de nuevo cocinamos y a

veces, ahorita estamos de dieta y no estamos cocinando de noche, estamos descansando más que todo.

Es una dieta sana porque hemos engordado un poco y no es muy bueno, no es saludable para nuestra salud.

L: ¿Cómo fueron los episodios de xenofobia y prejuicio?

D: Bueno, había un poco de xenofobia en Roraima, mas como yo no entendía mucho lo que ellos me decían no les prestaba tanta atención, ya que mi esposa tenía un poco más de conocimiento en las palabras, ella era quien me decía, quien me guiaba pues como decimos en Venezuela ojo que no ve, corazón que no siente. Como yo no entendía nada de eso no le prestaba mucha atención, pero a mi esposa sí quedaba un poco nerviosa, porque habían personas, no eran todas las personas, pero creo que es un 50% de las personas tenían prejuicio con nosotros, trataban nosotros mal por cuestiones que otras personas hicieron en Roraima, porque hubieron tantos casos que existían, uno de ellos era que las personas venezolanas, llegaban aquí a Brasil y encontraba pareja brasileña, esposa o esposo brasileño y esa era una cosa que yo me incomodaba y también el trabajo, ellos decían que nosotros íbamos a quitarle el trabajo, que íbamos a quitarles sus mujeres y cosas así. Ellos se afincaban de las personas y nos discriminaban y decían que nosotros veníamos a robar, a hacer cosas, a delinquir aquí en Brasil.

L: ¿Sentiste alguna diferencia hablando de prejuicio de Roraima a São Paulo?

D: Sí, porque desde que llegué aquí gracias a Dios no he sentido ningún tipo de xenofobia, ningún tipo de mal gesto, porque siempre nos han tratado donde nosotros hemos ido de la mejor manera y también tenemos muchas amistades aquí brasileños que nos han ayudado mucho, en cualquier tipo de cosa que necesitamos, incluso nosotros estamos aquí a veces ellos nos llaman, nos preguntan qué necesitamos, que cualquier cosa cuando nos vemos que si necesite algo, que no dude de hablar con ellos, de pedirles ayuda, cuando necesite cualquier cosa.

L: ¿Cuál fue el factor que te motivó salir de Roraima?

D: El factor que me motivó a venirme a São Paulo, no tenía conocimiento que verdaderamente iba a venirme a São Paulo, pero sí tenía la capacidad mental para pensar que Roraima no era un sitio de estar, de vivir porque es una ciudad que no está industrializada, ellos viven de los pequeños trabajos que salen ahí, ya los que tiene un trabajo en el ayuntamiento, con el gobierno ellos están bien y por lo menos así no hay obras que ellos realicen cada tiempo, no hay un trabajo, no hay industrias, ellos no tienen ni energía propia, porque la energía la traen de Venezuela y eso es una cosa que no hace desarrollar a Roraima, entonces el poco trabajo y las muchas personas que habían estaba quedando pequeña Roraima, yo estaba trabajando, conseguí trabajo gracias a Dios, porque salí de la herrería conseguí cartera asignada con todo mis beneficios a lo cual pasé diez meses. En los primeros tres meses como dicen aquí de prueba, porque allí yo estaba como estoy o no estoy, porque me dijeron tres meses de prueba, pero sabía si en realidad iba a quedar, pero ya tomamos la decisión que todo el dinero que yo ganara en estos tres meses de experiencia, que yo pensaba que era mucho dinero, nosotros íbamos a salir a otro país o a otras ciudades, porque yo sabía que no iba a tener otra fuente de empleo, esta fue la decisión porque salimos de Roraima.

L: ¿Cómo fue el proceso para sacar tus papeles?

D: El proceso fue fácil, no me puedo decir que fue difícil, incluso dicen que aquí en el estado de São Paulo es un poco más difícil de sacar la documentación, cuando yo llegué pasé un tiempo trabajando, creo que un mes, quince días, luego fui a la federal, porque no era por cita sino por orden de llegada, me fui muy temprano, hice una cola, a lo cual habían muchas personas, pero después la cola se dividió en dos porque pedían una documentación para sacar la residencia temporal aquí en Brasil y muchos de los venezolanos que estaban porque la mayoría de las personas que estaban eran venezolanos y no tenía este requisito para sacar la residencia y como ya mi esposa me había informado cuáles eran estos requisitos, yo me lo llevé desde

Venezuela y la cola se dividió en dos y quedó ahí residencia temporal que era un poco más corta y fue un poco más rápido, hice mi trámite ese día y todo salió bien, en un día esperé 90 días para que llegara mi tarjeta de ciudadanía, residencia temporal, luego que llegó, ellos me dieron un protocolo para yo retirar, con ese mismo protocolo yo pude sacar mi CPF, con el CPF pude sacar mi cartera de trabajo, durante el proceso esperando mi tarjeta y fue fácil, no tuve ningún problema en esa parte.

L: ¿Qué más te extraña de Venezuela?

D: Bueno, lo que más extraño es mi familia, ya que estoy solo con mi esposa y dejar a mi madre, a mis hermanos, toda mi familia quedaron en Venezuela, solamente yo estoy por fuera, esa es una de las cosas que extraño más, pero extraño mi familia, pero este es el motivo el cual hoy yo me encuentro aquí luchando cada día trabajando fuerte para poder ayudarlos porque estando allá no lo podía hacer de la misma manera a lo cual estoy hoy aquí.

L: Si volvieras hoy a Venezuela ¿cómo sería?

D: Oye no sé cómo sería porque en este poco tiempo que he estado aquí he visto un periodista que salió de Venezuela que él trata de solamente reencuentros de la familia, él hace reportajes solo de reencuentro de la familia, las cuales no están en Venezuela y cuando llegan se reencuentran. No sé, pero esos reportajes que yo he visto, he visto muchas formas de reencuentro y en eso yo pensé cuando fuera a Venezuela voy a hacer uno de esos reencuentros, sorprender a mi madre, llevar unos mariachis y llevarla flores y muchas cosas y primeramente llorar con ella, pues después de tanto tiempo de no poderla abrazar, de no poder darle un beso, de sentir su afecto amoroso, sería muy bonito, el reencuentro con ella.

L: ¿Si pudieras enviar un mensaje a tu mamá que veo que es quien más te extraña, cuál sería?

D: Que todo lo que estoy aquí luchando y haciendo es por ella, que la amo mucho que si ella, porque ya le dije a ella que si quería venir a Brasil, pero como es una persona mayor y está en sus raíces, no quiere salir de sus raíces, que si yo tuviera la oportunidad, que si ella me dijera que sí, que sí quiere venir para acá, yo no dudaría en trabajar, comprar su boleto y tenerla aquí conmigo abrazándola y comiendo su comida sabrosa que ella la hace, porque no hay comida como la de mamá.

L: Si tuvieras que volver en tiempo y elegir un país para emigrar, ¿Brasil sería tu primera opción? ¿Elegirías Brasil otra vez? ¿Por qué?

D: Porque en realidad yo no elegí Brasil, era como un puente que yo iba a hacer, yo vení aquí solo para trabajar por tres meses, como muchas personas dicen, voy allá trabajar tres meses y de ahí no sé qué hago. El proyecto mío era trabajar tres meses aquí llegar a otro país a lo cual se hable español más que todo porque el lenguaje era un poco fuerte aquí. Yo dije, no, llegamos allá reunimos un dinero, lo vamos a Chile, Perú., Uruguay, Argentina, más que todo sonaba Argentina y Chile y pretendíamos ese proyecto de ir a otro país. Luego que llegamos aquí trabajamos. Después que llegamos aquí a São Paulo, dijimos wow Brasil es maravilloso, este gusto de Brasil, las personas el trato, no dudo de que amen pues teníamos otros proyectos de también ir a Canadá de repente pueda ser que un poco más a la frente que se pueda realizar, pero no dudaría otra vez si tuviera la oportunidad de volver en el tiempo y elegir Brasil como un país para emigrar.

L: ¿Cómo tú evalúas la receptividad de los brasileños hacia los venezolanos?

D: La evaluó 90% agradable, les gustan mucho ayudar a las personas, porque yo comenté con un ex-jefe de que yo trabajaba y él llegó sin conocerme, me llevó a su casa, me abrió las puertas de su casa, me dio alimento, cuidó de mí como si fuera un hijo más y eso me hizo muy grato a las personas que he conocido también han hecho lo mismo, nos han tratado demasiado bien. Como lo digo siempre que me

preguntan ¿qué opinas de Brasil? Yo les digo, no me puedo quejar de Brasil, porque es un país que no ha dado esa receptividad y ese nuevo comienzo, pues hacer mi vida desde cero, borrar todo y empezar a construir todo desde cero y gracias a Dios no me puedo quejar y me he ido bien.

L: ¿Qué más te encanta de Brasil?

D: Bueno, lo que más me encanta de Brasil, no tengo muchos conocimientos, aquí no he viajado mucho, pero he visto que tienen unas playas hermosas a lo cual un día si yo tuviera dinero, fuera a todas de ellas y conocer todas sus playas, su cultura, todo de Brasil porque nosotros somos unas personas que somos muy cercanas a la playa y siempre teníamos ese contacto directo con ella cuando estábamos en Venezuela.

L: ¿Tú crees que el soporte que has recibido de Brasil fue suficiente?

D: El soporte que yo tuve aquí de las personas fueron suficientes y del gobierno, porque también a pesar de todo el gobierno abriéndonos las puertas con su documentación, con su ayuda, las iglesias que nos han ayudado demasiado también fueron suficientes para nosotros estarnos bien prácticamente aquí en Brasil.

L: ¿Qué fue lo más difícil para ti?

D: Lo más difícil para mí fue dejar toda mi familia en Venezuela y venir a un lugar donde no conocía a nadie y empezar desde cero, que fue muy duro pues había vivido momentos difíciles, pero desde que llegué aquí enfrenté muchas adversidades, al pasar del tiempo gracias a Dios fuimos superando, porque llegar a un país sin dinero, sin saber su idioma, sin trabajo, sin nada es muy difícil y un país que no tengas a nadie que te pueda ayudar, que te puedas echar la mano, fue muy difícil.

Cuando llegué a Roraima yo lloraba por las circunstancias y pedías fuerza a Dios, pero gracias a Dios tenemos conocimiento y creencia en Dios, pudimos ver que Dios nos abrió la puerta y nos ayudó mucho para pasar todas las adversidades, todas las cosas, que eso fueron como una enseñanza que nos quedó a nosotros, pues a veces yo veo a otra persona que está pasando por las mismas necesidades la cual yo pasé a mi duele, porque ya lo pasé, entonces yo lo ayudo, doy consejo, bueno esas fueron las cosas que más me marcaron durante la migración porque nunca había migrado a otro país ni sabía nada, porque en Venezuela antes que esto sucediera lo que está sucediendo ahorita nuestra vida era normal, no teníamos necesidades, nuestros padres trabajaban, nos daban la mejor educación, los fines de años nos llevaban a la playa, compraban juguetes, era algo que no tuve esta necesidad.

L: ¿Esta fue la primera vez que estuviste en Brasil antes de migrar?

D: Fue la primera y única vez. Conocía lo que todos hablaban, de la línea, pero no tenía conocimiento, porque muchas personas en el tiempo de cruce de aquí de Brasil, cuando era cruce en bolívares estaba mejor valorado que cualquier moneda de los países de Sudamérica y ellos llegaban hasta la línea a comprar comida, mercancía porque era muy económica comprarla con bolívares y siempre escuché hablar de la línea, pero no conocía Brasil como tal.

L: ¿Cuál era la imagen que tenías de Brasil antes de emigrar?

D: La imagen que tenía de Brasil antes de emigrar era, como me gusta mucho el fútbol, conocía sobre sus mundiales, sus juegos, que habían muchos jugadores buenos de Brasil, profesionales, como dicen "La cuna del fútbol", este era el mayor conocimiento que yo tenía sobre Brasil.

L: ¿Tú crees en la idea de que Brasil sea un país xenófobo?

D: No, yo pienso que no tiene mucho prejuicio, son pocas personas que actúan de esa manera en la cual hablé un poco, pero creo que hay más personas buenas.

L: ¿Tú crees que la xenofobia sucede más en un estado específico de Brasil?

D: Bueno, creo que sí, porque he estado solamente en dos estados y he conocido más la xenofobia cuando estaba allá en el estado de Roraima, incluso tuvimos una actuación de los brasileños en Pacaraima, ellos estaban echando fuera a los venezolanos, por situaciones que habían sucedido allá, porque cualquier cosa que pasaba ya apuntaban a los venezolanos, no preguntaban quién fue, qué fue lo que pasó, no, la culpa era de los venezolanos.

L: ¿Qué te mantiene hoy aquí en Brasil?

D: Lo que nos mantiene acá en São Paulo, fue que nosotros conseguimos empleo y conseguimos hacer nuestra vida a lo cual nosotros ya estábamos acostumbrados allá en Venezuela, que era trabajar y fines de año salir a un viaje, estamos viendo las mismas oportunidades que teníamos allá en nuestro país.

L: Si pudieras un mensaje a las personas que te hicieron daño ¿cuál sería?

D: El mensaje que le daría es que no juzguen a las personas por otro acto que haya cometido las demás personas, siendo de color, nacionalidad, que vea la necesidad de cuál ellos están y que puedan ayudarlos y que ayudando a una persona a un emigrante, no ayudan solo una persona, pero una familia como tal.

L: ¿Hay alguien que puedes decir que tienes total gratitud?

D: Tengo gratitud primeramente de Dios y de las personas, porque no fueron uno, fueron muchas personas que nos ayudaron, igualmente la iglesia de Jesucristo de

los últimos días que fue una de las fundamentales de nuestro desarrollo aquí en Brasil, porque esa fue una de las que nos impulsó, dándonos cursos, de negocios propios, educación y de ayudarnos económicamente, no económicamente tanto con dinero, sino en comida, ropa, alojamiento y sobre esas cosas que nos ayudaron a que hoy nosotros estemos de esta manera.

L: ¿Con qué trabajas aquí en São Paulo y como es tu trabajo?

D: Bueno, después de tres meses aquí, me encontré con unas personas de la iglesia a lo cual ellos me ayudaron a conseguir mi primer empleo aquí, era con una persona que trataba de manutención de iglesias también y esta persona me dio la oportunidad de trabajar con él, pasé tres meses fue un momento muy bueno, porque él trabajaba en toda la ciudad y de un extremo a otro todos los días, pero no era algo fijo, en vista que trabajaba algunos días sí y otros días no, me daba la oportunidad para buscar otro empleo, luego conocí mi amigo a través de Facebook que ahorita somos muy buenos amigos que me ayudó y él trabaja con empresa que lo busca para contratar a las personas venezolanas y él publicó un puesto en el centro de São Paulo en una tienda de electrónica, accesorios de teléfono a lo cual le pedí la ayuda, para que me ayudara conseguir este empleo en la cual él me dijo que la única ayuda que él me podría dar era encaminarme a una entrevista, la demás me encargaba yo y le dije, no, eso es solamente lo que yo quiero, no puedo pedir más nada de ti, me sentía la confianza, porque como te iba comentando, que a través de la iglesia, ellos nos dieron unos curso de como yo ir a una entrevista, como que eran las cosas que yo iba a decir, me sentí muy confiado en Dios y fui a esa entrevista, a lo cual fui el primero que hizo la entrevista, pero la chica que me estaba entrevistando, sentí que gustó de mi entrevista y ella me dijo estas palabras “solo que tengo 5 personas más para entrevistar, pero si fuera la persona que fuera contratado, vas a ser tú”. Y bueno, ahí tengo ya ocho meses trabajando, los primeros tres meses quedaron encantado conmigo, con mi trabajo y le abrí las puertas a otros venezolanos que también querían trabajar porque ellos viendo mi manera de trabajo, mi responsabilidad y mi puntualidad, ellos quedaron tan encantados que contrataron a otros venezolanos más para trabajar, esa es una empresa de accesorios de teléfono.

L: ¿Tú crees que tus buenos hechos abrieron puertas a otros venezolanos?

D: Nuestra responsabilidad, nuestros buenos actos, nuestra buena educación, que traemos con nosotros y nuestra gana de seguir adelante, es algo que abre la puerta a un venezolano, para que una empresa lo contrate, porque se está corriendo la voz que los venezolanos son puntuales, que vienen a trabajar y son muy buenos trabajadores, estas empresas tengo varias amistades, que a través de ellos otras personas venezolanas, de su misma nacionalidad ha conseguido trabajo, por eso mismo, porque imagínate que yo fuera una persona irresponsable, que no le gustara trabajar y era la primera contratación de venezolanos que ellos iban a hacer, que imagen ellos iban a tomar de la primera impresión de tener contacto con un venezolano. Nosotros tenemos un poco más de dificultad por el idioma, ellos ven que no mismo que no sepas hablar, escribir, eres responsable, entonces en estos buenos actos que nosotros hacemos sí abre puertas a demás personas que quieran venir y a luchar por un futuro.

L: ¿Cuáles son tus sueños?

D: Mi sueño, mis ganas. No hablar de ellos, pues de hoy estar aquí, estar prácticamente estable en ese país, traer a mi familia de Venezuela, que gocen de cual, yo estoy gozando aquí, de los beneficios, de tener una buena alimentación, de conseguir un trabajo, de ir a un puesto de salud gratuito, de tener todos estos privilegios que nos está brindando este país, pues yo me siento bien aquí y sería egoísta sentirme bien, sabiendo que mis familiares no están de las mejores maneras allá en Venezuela y quisiera que ellos vivan esto, pues estas cosas que nosotros estamos viviendo aquí.

L: ¿Tú te clasificas como una persona feliz?

D: No 100% feliz porque estar lejos de mi familia a veces me llena de nostalgia de tristeza, de mi país también porque son muchas cosas que viví allá. Creo que si estuviera solo, sin mi esposa, no fuera aguantado todo lo que estoy viviendo porque aunque uno se haga fuerte y llames y digan “cómo estás?” no, estoy bien, pero a veces la familia, mi madre, todo, a veces que recuerdo, no trato de recordar tanto los afectos que tuvimos porque me da un poco de nostalgia no estar cerca de ellos.

Ninoska Natasha

N: Mi nombre es Ninoska Natasha Márquez, soy de Venezuela, tengo 50 años, cumplo año en diciembre el veinte, ya saben.

L: ¿Cómo sucedió la idea de venir a Brasil?

N: Bueno, quise venir a probar, como estaba Brasil, debido a personas que habían estado aquí en Brasil y regresaban a Venezuela, hablando que todo estaba bien, que era bonito, que la situación de Brasil estaba mejor que en Venezuela, ya que la situación en Venezuela, la economía se estaba volviendo un poco difícil.

Yo vine a Brasil el 2017, en junio, con una amiga, que vino a probar las vacaciones allá, que yo soy profesora de educación física, como veinte años ya siendo formada docente y la especialidad diez años de educación física, entonces venimos a probar la situación, como era Brasil, su economía, que podíamos hacer aquí, en que podíamos trabajar, entonces llegamos a casa de otra amiga que nos dio hospedaje y duramos seis meses. Cuando llegué a Brasil empezamos a vender dulces en las calles, dulce de papaya, cocada, vi que no era fácil porque pasaba todo el día caminando vendiendo dulce, cosas que a veces no vendía ni un dulce, ahí duré diecisiete días y quise regresar a mi país, a Venezuela porque allá yo tenía mi trabajo, mi profesión y mi esposo que estaba allá. Entonces, regresé a Venezuela, cuando regreso a Venezuela mi esposo estaba ya con el bolso listo para venirse para Brasil, yo llegué en el estado de Roraima, Boa Vista y cuando regresé a Venezuela, duré quince días allá, mientras mi esposo finalizaba algunas cosas, para regresarnos para Boa Vista y él también iba a probar como era la situación allá.

Yo le hablé que no era muy fácil, que me tocó difícil caminar desde las siete de la mañana hasta las ocho de la noche vendiendo dulces que eso fue lo que pude encontrar para hacer, que no conseguía trabajo, me tocó tocar puertas de las casas, buscando trabajo como doméstica, entonces las personas ni siquiera me abrían las puertas, me decían que no ya debido que ya estaba empezando la xenofobia aquí en Brasil. Bueno, en Boa Vista, Roraima, en la parte donde yo estaba, entonces me desmotivé, estaba un poquito, emocionalmente no estaba muy bien y decidí después que pasé unos días que pasé hambre, debido que la amiga que me recibió se había mudado de apartamento, se llevó toda sus cosas, entonces no tenía donde cocinar, donde hacer la comida y pasamos algunos días sin comer y en verdad quería regresar a mi país, porque debido a la situación que se estaba pasando en Roraima, caminar vendiendo dulces, que no vendía, entonces eso me ponía triste y yo en mi casa tenía todo, todas mis comodidades, entonces uno deja sus comodidades para venir a un país desconocido, porque no sabes lo que te espera en este lugar y después que regresé con mi esposo, él pasó tres días consiguió trabajo, empezamos a comprar poco a poco nuestras cosas, la cocina, el gas, la heladera y poco a poco nos fuimos mejor, pero siempre nos encontrábamos con personas con la xenofobia a los venezolanos, siempre encontrábamos con una persona que nos hablaba con palabrotos y fuera fuera venezolano, que uno era ladrón, palabrotos que no puedo repetir, pero a medida que se va pasando el tiempo nosotros nos formamos allá en Boa Vista y las personas nos fueron conociendo y viendo que uno era buena persona, que pagaba el alquiler a tiempo, el agua y la luz, somos personas responsables, donde la dueña del departamento puede dar recomendaciones buenas de nosotros, no le quedamos nunca mal y ahí empezamos a tener amigos brasileños, tanto como venezolanos, porque en todo país se ve eso, que hay personas delincuentes que le gustan robar y perjudicar a los demás y por uno no pueden pagar todos, en todos países hay ladrones, prostitutas hay personas malas, como hablan aquí, entonces por los que roban o por la prostituta no nos pueden juzgar a nosotros. También sé que todos los países hay personas responsables, honestas, trabajadoras, que luchan por un buen bienestar para su familia, para obtener sus cosas de buena manera.

L: ¿Dónde vivías en Venezuela y como era tu vida allá?

N: Bueno, mi vida era bien, yo vivía en un estado que se llama estado Bolívar, Ciudad Guayana, Venezuela, en la parte de San Félix, una zona cálida, muy bonita, Ciudad Guayana es linda, es la ciudad del hierro, del cuero, la plata y el diamante, es un estado rico en mineral, yo daba clases, como es también aquí, la diferencia es que allá trabaja como profesora, levantaba a las 4 de la mañana hacía mi comida, mi desayuno, mi almuerzo, salía para el trabajo, siempre mi vida ha sido activa, por ser profesora de educación física allá era muy activa en el colegio donde daba clases y me tomaba en cuenta para organizar eventos, juegos deportivos y actividades recreativas e iba muy bien, ganaba un buen sueldo no tenía mi casa propia, vivía en alquiler, pero iba muy bien, tenía todas mis comodidades, cosas que cuando llegué a Boa Vista no las tenía.

L: ¿Con quién vives acá en São Paulo?

N: Vivo con mi esposo, su nombre es Deivis y ahora con mi madre que su nombre es Jully.

L: ¿Cómo fue el proceso de adaptación cultural?

N: Si es la comida, al igual que aquí, se come porotos, allá se come porotos más que todo negro, arroz, carne, pollo, pero siempre el plato de comida lleva su plátano de tierra, que a nosotros venezolanos nos gusta mucho plátano de tierra, entonces la comida es casi similar a la de Brasil. Respecto a la música sí varía un poco, la música de aquí tiene otra forma, otro ritmo, que Venezuela.

L: ¿Cómo es tu rutina?

N: Mi rutina es despertar a las 5 de la mañana al igual que allá en Venezuela, hacer comida, hacer un bocadillo para mi esposo y para mí y nos salimos de aquí a las seis de la mañana, tomar el autobús hasta el metro y del metro hasta el trabajo, aquí

trabajo de ayudante de lavandería, ya tengo siete meses trabajo allí gracias a Dios y nosotros venimos a São Paulo por un proyecto de la iglesia de Jesucristo los Santos de los últimos días, que nos ayudó, que está ayudando a todos los venezolanos, bien sean miembros o no. Están dando esta oportunidad para una mejor calidad de vida aquí en Brasil, cosas que le di gracias a Dios, porque nos ha ido bien desde que llegamos aquí a São Paulo, mi esposo está trabajando y yo también y tenemos casi todas las mismas comodidades que teníamos en Venezuela gracias a Dios y a la iglesia y con personas maravillosas que nos han tratado como si estuviéramos en familia.

L: ¿Cómo sucedieron los episodios de xenofobia allá en Roraima?

N: Más que todo que no encontraba empleo debido a eso, porque una vez leí un anuncio que solicitaban profesora de educación física, yo caminé dos horas a ese lugar y cuándo llegué allá bueno me faltaba un documento y la recepcionista me atendió muy bien, entonces yo dije puedo regresar mañana? La chica me dijo que sí, que era solo regresar al otro día, ok al otro día vuelvo caminar dos horas cuando llego allá no estaba la chica había llegado tarde, cuando me dije “bueno, puedes pasar que la van a entrevistar”, cuándo me van a entrevistar la señora que me está entrevistando me dice que era para profesor de deporte, lo que necesitaban era un profesor de gimnasia acuática y yo le digo, no pero ahí dice deporte no estaba especificando que era en realidad, entonces me di cuenta que se estaban como burlando de mí, entonces en la desesperación de tener trabajo estaban buscando también de personas de limpieza, le dije que solo podía trabajar de limpieza y me dijo que no, que tenía que hacer un curso para poder trabajar como empleada de limpieza y estaban hablando entre ellas allí con otra persona y se estaban burlando de mí, de acoso, porque ahí lo vi como una humillación, no es fácil dejar su país para llegar a otro, dejar su profesión a tu vida y traer tu vida en una maleta, prácticamente tu vida está en una maleta o un bolso y no sabes qué destino te espera en ese nuevo país y siempre van a encontrar personas que nos traten de humillar o con la xenofobia, como fue en mi caso, yo lo viví como en varias oportunidades en verdad emocionalmente me afectó, porque uno tiene su vida hecha en Venezuela, de una manera muy distinta de aquí.

L: ¿Notastes alguna diferencia de Roraima a São Paulo?

N: Sí, aquí fue más receptivo, las personas como te dije, nos tratan como familia, ellos nos acomodaron en esta habitación maravillosa, que en verdad fue tan espectacular que le di gracias a Dios por eso y ellos siempre tratan de que uno esté en familia, tratarnos bien para que ese calor humano que tenemos aquí no lo haga tanta falta en nuestra Venezuela.

L: ¿Qué te impulsó salir de Roraima?

N: El motivo fue que ya en Roraima, Boa Vista, se estaba volviendo la situación un poco difícil, tensa, debido a la situación de Venezuela y que estaban llegando más venezolanos, más paisanos como uno habla, entonces hay venezolanos que llegaron fue a robar, entonces robaban a lo mismo brasileño y a lo mismo venezolanos también, porque casi que iban a robar mi celular, cuando me di cuenta era un venezolano, por favor no me va a robar a mí que también soy venezolana, no puede ser uno por culpa de usted estamos como estamos aquí en Brasil, por eso que muchos brasileños nos tienen rabia, nos tienen xenofobia, por los actos de delincuencia que hacen ustedes, entonces como pertenezco a la iglesia, ya te dije el nombre, iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mi esposo estaba trabajando y nosotros nos trazamos la meta de que si él consiguiera trabajo y yo también uno se iba a quedar en Roraima, mas la situación se estaba tornando muy difícil, estaba trabajando solo, después yo empecé a vender artesanías como pendientes, collares, accesorios así para caballeros y damas, entonces empezamos a ahorrar mucho a pedirle la dirección a Dios, que para donde uno podía ir, si bien sea Argentina, Chile, Perú o Uruguay o seguir aquí en Brasil, pero un estado más lejos de Roraima, entonces en esa vez oramos, entonces mi esposo se encontró a lo obispo en la iglesia, casualmente en su trabajo y el obispo le dice que si él se quería ir para otro estado de aquí de Brasil, entonces esto fue como una bendición porque, sí esto es lo que estábamos esperando esa respuesta de Dios y ahí Dios dio la respuesta y entonces lo obispo dijo a mi esposo, le espero el martes a las 7

de la noche, allá en la capela y entonces fuimos y nos habló de un plan que estaba haciendo la iglesia de trasladar a las familia venezolanas para otros estados de Brasil, por la situación que se estaba tornando en Roraima, entonces ahí seguimos orando porque no sabíamos a qué estado nos iban a mandar y no escogimos el estado sino que oramos y decidimos que fuera Dios que nos guiara a que estado nos iba a mandar. Entonces regresamos a Venezuela, para que mi esposo se despidiera de su familia, mi familia está en Perú y otros están en Chile y mi hijo está aquí en Campinas también por la iglesia entonces resulta que cuando nos dice que uno sabía para cuál destino quería ir? Y uno dijo no estábamos esperando que Dios decidiera por nosotros, pasó una semana él dice, bueno, ya Dios escogió y ustedes se van a São Paulo, a nosotros nos habían dicho que São Paulo era una ciudad muy agitada, también tiene su cuestión con la delincuencia, entonces yo estaba un poquito asustada, pero yo dije oye si yo vengo de Venezuela que también hay delincuente, el estado donde yo estaba viviendo, Estado Bolívar, también es agitado, no tan agitado como aquí en São Paulo, porque es un estado metropolitano que hay más personas que estado es más grande que Venezuela, entonces bueno yo decido que por aquí São Paulo en verdad nos equivocó en traernos para acá, porque me ha gustado y aquí en São Paulo hay algunas partes que parecen a mi estado Bolívar, como Alta Vista, yo tomé muchas fotos y decía parece Alta Vista, pero no es, hay muchos sitios, muchos lugares que parecen a ciudad Guayana, entonces por Facebook yo mandaba mensajes, las fotos, entonces mire que esto parece Alta Vista, parece Puerto Grado, se parece a Ciudad Guayana, mi estado Bolívar, pero no es, pero aquí me siento en familia y en casa.

L: ¿Cómo fue el proceso para sacar tus papeles?

N: Bueno, para mi realmente fue fácil, porque allá en Roraima ayudaron mucho con eso la Federal, ellos estaban allí en el momento cuando yo llegué, ayudando mucho a los venezolanos, pero para mí fue fácil, no tuve que pagar nada, entonces cuando regresé con mi esposo también lo llevé a Federal y tampoco pagamos nada, igual con mi hijo.

L: ¿Qué te extraña de Venezuela?

N: Bueno, ahorita como tengo mi mamá conmigo, mi hijo está aquí en Campinas, mi esposo, sí tengo tres hermanos que quedaron allá, a mi sobrino, pero así, bueno lo que más me extraña son los paisajes, las playas, porque yo amo mucho las playas, el mar me encanta y porque Venezuela tiene paisajes muy maravillosos y eso es lo que extraño.

L: Si tuvieras que elegir otra vez un país para emigrar, ¿Elegirías Brasil?

N: Sí, volvería a escoger São Paulo, Brasil. Porque me gustó, como ya te dice parece un poco a mi estado Bolívar, Ciudad Guayana, se parece mucho.

L: ¿Tú crees que es distinto el trato de los venezolanos de Roraima a São Paulo?

N: Sí es distinta, aquí veo que nos acogieron más y hay más posibilidades que uno pueda trabajar, porque aquí nosotros venimos a buscar cómo progresar en la vida, a buscar una mejor calidad de vida y nosotros somos personas honestas, trabajadoras, sí, hay personas malas, las hay en toda parte, pero la mayoría que entramos, somos personas trabajadoras, honestas y responsables.

L: ¿Qué más te encanta de Brasil?

N: Bueno, como el estado que conozco es Roraima y São Paulo, me gusta más São Paulo que a Roraima, porque aquí tiene el clima un poco más frío, no es tan caluroso como Roraima y es más bonito que Roraima.

L: ¿Tú crees en la idea de que Brasil es un país xenófobo?

N: Bueno, de prejuicio no lo veo tanto así, porque he visto otras cosas que se ven aquí, que no se ven en Venezuela, pero, no, no lo veo prejuicioso, pero veo un poco con la xenofobia, más que todo en el estado de Roraima, que lo viví allá, aquí no he tenido esa situación de xenofobia, sí a veces se topa con personas que a veces se burlan de uno, pero yo no le hago caso.

L: ¿Qué fue lo más difícil que pasaste en Brasil?

N: Lo más difícil fue eso, que cuando vendía dulces, que tuve que caminar todo un día, caminando en las calles de Roraima, que conocí Boa Vista casi toda caminando y vendiendo dulces, a veces me iba a las siete, ocho de la mañana para regresar a las siete u ocho de la noche y no vender nada, eso emocionalmente fue mal para mí, que yo siempre he sido una persona trabajadora, honesta y responsable, entonces yo dije, yo tengo mi trabajo en Venezuela, vine para probar como me iba aquí, ya viendo que vendiendo dulces no me va bien, entonces por eso regresé después a mi país.

L: ¿Cuál era la imagen que tenías de Brasil antes de emigrar?

N: Bueno, yo desde niña siempre me gustó Brasil, no sé porque ni siquiera hablaba portugués, ahora que medio lo hablo y yo siempre veía la televisión y los carnavales y yo wow las playas, oye mamá un día voy a ir pasar mis vacaciones a Brasil, a Rio de Janeiro o a cualquier parte, pero Brasil es lindo se ve muy bonito. Entonces, a veces yo leía algunas noticias, que tenían muchas inundaciones en algunos estados, entonces yo digo ay me gustó Brasil, cuándo yo estaba en Roraima vendiendo dulces, caminando por la calle, yo le dije Dios mío yo si quería venir a Brasil, pero no así, no a esto, porque me fue duro, entonces vi personas que la estaban pasando peor que yo, porque por lo menos tenía un techo en lo cual dormir y aunque sea en el piso, estaba bajo un techo, cuando veía personas también del mismo país durmiendo en la calle o buscando qué comer en la basura, yo dije Dios

estoy mejor gracias a ti, pero siempre habrán personas que estarán pasando peor que nosotros.

L: Si tú pudieras dejar un mensaje a las personas que te hicieron daño, ¿cuál sería?

N: Yo en verdad no soy así una persona rencorosa, sí soy enfadada, pero a veces cuando uno es enfadado y tiene una rabia encima lo dice cualquier cosa, pero no guardo este rencor y lo que más diría a esta persona es que no juzguen a las personas porque otro haga una cosa o robe o haga cualquier cosa mala, por eso no venga echar la culpa a todos, que conozcan primero las personas y no juzguen a los demás y les mando mis bendiciones a ellos, porque tal vez tengan actuado en un momento de rabia.

L: ¿Cómo es tu trabajo? ¿Qué haces allá?

N: Soy ayudante de lavandería y lo que lavo es ropa, mucha ropa, cosa que no lo había hecho nunca, pero lo probé aquí porque fue un empleo donde Dios me guió hasta allá y bueno, me dejaron hasta ahora estoy trabaja ahí Gracias a Dios y bueno mi jefa es una persona que ella me dijo cuando fui a la entrevista me dijo que ella nunca había contratado personas de otro país y que iba a probar conmigo, ahí gracias a Dios estoy en mi trabajo, dando lo mejor de mí, lo mejor que puedo cada día y ella siempre me habla “Ay Ninoska las cosas están muy malas en Venezuela”.

L: ¿Cuál es el mensaje que dejarías a las personas que te están mirando?

N: Para todos, en verdad que no juzguen a las personas por su apariencia o nos juzgue por lo que hace otra persona, porque no todos somos iguales en ese sentido, todos somos iguales a los ojos de Dios, pero por los actos no podemos ser juzgado todos.

L: ¿Tú crees en la idea de que somos todos hermanos, estamos en el mismo bote?

N: Sí, yo digo que sí, porque hoy me pasa a mí, mañana puede ser tú o cualquiera de nosotros, bien sea brasileño, chileno, argentino, ecuatoriano o de Europa, además cualquiera, ¡todos! Mientras uno esté vivo está propenso a pasar cualquier dificultad de la vida o cualquier cosa óptima.

L: ¿Cuáles son tus planes para el futuro?

N: Mi meta es seguir adelante, ya saqué mi nueva residencia que me la van a dar por nueve años y bueno si más adelante que Dios quiera seguir aquí con nacionalidad brasileña, porque en verdad me gusta Brasil, me gusta São Paulo y mi meta es tener mi casa aquí, un hogar y seguir trabajando y dando lo mejor de mí para este país.

Rosaura Naibeth

R: Mi nombre es Rosaura Naibeth Cohen Mora, tengo 22 años, soy venezolana de la ciudad de Valencia.

L: ¿Cómo era tu vida allá en Venezuela?

R: Siempre hice cursos para trabajar por mi cuenta, trabajé un tiempo en un escritorio jurídico, donde trabaja redactando documentos, después de ahí decidirme ir a las fuerzas armadas, dejé el trabajo, después de las fuerzas armadas quise ejercer una carrera militar, pero sorpresa estaba embarazada. Estaba embarazada de mi hijo mayor de Ander y comencé a hacer mi propio negocio con Adonis, comenzamos a crear negocios, yo soy repostera y vivía de eso y me iba muy bien, mas después con falta de materia prima ya todo fue para abajo.

L: ¿Cuándo sucedió la idea y porque decidiste emigrar a Brasil?

R: En realidad yo no quería emigrar aún de Venezuela, porque yo decía a mi esposo que yo estaba bien, estábamos bien, él sí estaba un poco cargado, tenía mucho trabajo, no dormía casi, por eso fue que decidimos venimos, ósea porque él no estaba durmiendo, no estaba descansado bien y por mis hijos porque trabajar en Venezuela y tener un hogar, una casa, no era posible tener una casa, comprar una casa con todo lo que necesitas, porque la situación daba solo para comer.

L: ¿Con quién vives acá en Brasil?

R: Sólo con mi esposo Adonis y mis dos hijos.

L: ¿Pasaste por situaciones de xenofobia o prejuicio allá en Roraima?

R: Mi primer trabajo en Roraima lo conseguí como un mes de haber llegado, en una distribuidora que vendía bebidas alcohólicas, refrescos, cosas así. Las personas podrían sentarse ahí, beber y todas estas cosas y yo atendía, ahí yo trabajaba de seis de la tarde hasta las 2 y media de la mañana. De ahí las personas después de las dos doce, una hora de la mañana que comenzaban a estar un poco ebrios, era que querían propasarse conmigo, en el sentido de que todas las venezolanas estábamos en Brasil por necesidad y que se ellos me daban algún dinero extra, yo podía hacer cosas para ellos, mas yo nunca acepté. Yo nunca acepté ese tipo de cosa, me acosaban mucho en mi trabajo.

L: ¿Cuál tipo de acoso sucedía?

R: Más que todo acoso sexual, porque ellos querían tocar, encimarse. El primer día de mi trabajo, un muchacho estaba ebrio y estuvo ahí hasta la hora de mi salida, esperando que yo saliera, yo estaba muy asustada porque pensé que me iba a hacer algo, ahí mis jefes colocaron un transporte para mí, que fue la moto de mi

propio jefe que me llevaba a mi casa todos los días, esperando que yo entrara a mi casa.

Aquí en São Paulo no porque creo que las personas ya están más acostumbradas al emigrante ya que hay tantos emigrantes, todo tipo aquí en São Paulo.

L: ¿Sentistes alguna diferencia de Roraima a São Paulo? ¿Pasaste por alguna situación de xenofobia aquí?

R: Aquí en São Paulo, no, porque creo que las personas ya están más acostumbradas con el emigrante, ya que hay tantos, de todo tipo acá en São Paulo.

L: ¿Qué más te extraña de Venezuela?

R: Ay mi comida, mis arepas ya que aquí la invento con las harinas que consigo, pero igual la como.

L: ¿Te extraña a alguien de Venezuela?

R: ¡Alguien, no! ¡A todos! Mi familia porque mis madres, mis padres, todos están allá y mi segunda madre, mi suegra llora cada vez que hablamos por teléfono.

L: Si la pudieras enviar un mensaje, ¿cuál sería?

R: Ay, que en algún momento tengo que regresar a mi país, tengo que estar junto con ellos y pronto todo va a cambiar, va a ser mejor para nosotros podermos llegar allá.

L: Si estuvieras frente a esta persona, ¿qué harías?

R: La abrazaría, lloraría.

L: ¿Cómo evalúas la receptividad de los brasileños hacia los venezolanos?

R: Aquí en São Paulo muy bien, las personas nos han recibido muy bien, solamente al escuchar soy venezolana es como para ellos wow llegastes aquí con tanto problema, pero de verdad que aquí en São Paulo no me topado con brasileños que han sido así como en Roraima, que ya están acostumbrados a ver venezolanos.

L: ¿Cómo era el trato en Roraima?

R: Bueno, en realidad el trato de las personas en Roraima hacia los venezolanos es un poco más distinta que aquí, porque como en todo país hay personas malas, hay personas buenas y de Venezuela así vinimos personas buenas, que queremos trabajar, vino también personas dispuestas a no hacer nada, sino hacer cosas erradas y por eso ellos ya catalogaban a todos como que éramos ladrones, éramos malvivientes, cosas así, mas en Roraima nunca topé con personas que me dijeron alguna cosa, de que por ser venezolana, vete, nada de eso, pude tener conversaciones con ellos y lo que recalaban era ¿Cómo están las cosas en Venezuela? Están bien feas, he visto las noticias solo eso, mas he sabido que sí, mas que todo hombres la xenofobia, porque piensan que todos son malvivientes.

L: ¿Qué te mantiene hoy en Brasil?

R: Mis hijos, porque viví con mi hijo bien pequeño desde su primer año de vida en Venezuela y fue un poco frustrante, porque yo tenía que salir de madrugada o dormir en largas colas para conseguir solamente que los pañales de mi hijo, aquí puedo hacer cualquier cosa, puedo trabajar y puedo ir a comprarlo.

L: Me dijiste que hacía teatro en Venezuela cuando eras pequeña ¿Me puedes aclarar cómo era esto?

R: Bueno, siempre estuve desde la escuela, desde el tercer grado de la escuela estuve en un colegio donde daban múltiples cosas, danza, inglés y yo estaba en todo, ahí después mi mamá vio mi interés y ella todo tipo me apoyaba, comprando los vestuarios, las presentaciones para allá, para acá, pero siempre conmigo. Después ya de grande, como eso de los 14 ya no pude continuar, porque para mi mamá que era madre soltera fue un poco más difícil, el pago de las cosas es que el pago de las cosas también se puso un poco caro los vestuarios, era muy lejos, ella ya no podía acompañar, entonces yo paré.

L: ¿Tú crees que los episodios de xenofobia suceden más en una región específica de Brasil?

R: Yo digo que porque en Roraima es la frontera con Venezuela y donde hay más venezolanos, donde más conocen hasta la misma cultura. Ya estando en Roraima se escucha más los brasileños hablando español de que el portugués, en cambio aquí no sé porque, aquí yo digo que es distinto, porque la mayoría la cual yo hablo me dicen wow hablas español, yo quiero aprender a hablar español.

L: ¿Tuviste algún tipo de apoyo psicológico en el refugio donde estuviste?

R: En realidad hubo un psicólogo al principio que nos hizo un montón de preguntas, nos iba a agendar citas, mas después que salió la coordinadora de ese momento que nosotros llegamos, ya no tuvimos más contacto con un psicólogo en el tipo de apoyo que ellos deberían darnos, ya que venimos de Roraima donde la situación es un poco más estresante. Por lo menos en los refugios donde yo viví en Roraima no hay ese tipo de apoyo psicológico.

L: Para ti ¿cuál es la importancia de este apoyo psicológico? ¿Cómo quedó su mente después que emigraste?

R: En realidad, bueno, yo no quería venir a São Paulo, después empecé a gustar un poco, todo el desespero de que en Roraima es una ciudad muy caliente, muy caliente, el calor, dormíamos en unas carpas que eran de plástico y era muy caliente, entonces era un poco más de estrés acumulado. Yo digo que tú no tiene como que librar estrés, a veces necesitas conversar con personas que no son ni siquiera parientes.

L: ¿Cuáles son tus planes y sueños?

R: Adonis y yo siempre nos ha gustado el turismo, siempre nos ha gustado conocer, no sé, está en nuestros planes aún viajar a Rio, me gustaría viajar a Rio, que sea solamente para conocer, porque nuestra meta de haber llegado al Brasil fue hacer nuestros pasajes en Roraima los primeros meses e irnos a Río, irnos a Río Grande del Sur, porque nos gustaría conocer más, mis planes al futuro es montar mi propio negocio en Venezuela, por lo menos levantarlo porque tengo mis cosas allá, tengo mis negocios guardados, pero por lo menos levantar mi negocio nuevamente para poder regresar porque no está en mis planes vivir en Brasil, no.

L: Si pudieras enviar un mensaje a las personas que te hicieron daño ¿cuál sería?

R: Que no todas las venezolanas que salimos del país estamos dispuestas a vender nuestro cuerpo, porque puede que hayan unas que hacen por necesidad, porque no conozco sus vidas lo que haya pasado, mas yo pediría respeto porque más que todo somos mujeres e independientemente si somos o no extranjeras somos mujeres y merecemos respeto.

Adonis Gimenez

A: Hola, me llamo Adonis Gimenez Ortega, soy venezolano, tengo 23 años de edad, actualmente tengo 1 año y 9 meses en Brasil.

L: ¿Cómo y cuándo sucedió la idea de venir a Brasil?

A: La idea de venir a Brasil fue ya hace dos años atrás prácticamente, estábamos con mucha presión sobre el trabajo, yo tenía tres trabajos y no alcanzaba para nada, porque cada vez más las cosas subían de precio, todo el dinero que recolectaba en los tres trabajos, no me alcanzaba para la alimentación, para la comida, ni para comprar un par de zapatos, ni para las necesidades básicas que necesitaba una persona.

L: ¿Dónde vivías en Venezuela?

A: Yo vivía en Valencia, Venezuela.

L: ¿Cómo era tu estado?

A: Mi estado de Valencia era muy bonito, estábamos rodeados de muchas playas, muchas cosas alrededor, tenemos parques.

L: ¿Con quién vives actualmente?

A: Actualmente aquí en Brasil vivo con mi esposa, mis dos hijos, uno de tres años y mi hija más pequeña que es Anderlis, tiene 10 meses.

L: ¿Cuáles fueron tus mayores dificultades aquí en Brasil?

A: Mi mayor dificultad aquí en Brasil fue el idioma, el idioma más que todo porque al principio comencé a trabajar prácticamente al día siguiente que llegué a Brasil y no entendía lo que me decían, porque nunca había escuchado el idioma portugués, antes de venirme a Brasil yo hice un curso por internet de lo básico, de lo que era buenos días, buenas tardes y todo eso, pero no sabía la pronuncia correcta.

L: ¿Cuál es tu rutina?

R: Mi rutina es despertarme a las 6 y media, 6 y 40 de la mañana, bañar a mi hijo, cambiarlo de ropa, llevarlo a la escuela, así Rosaura dormía un poco más, ya que ella se iba a su trabajo a las 10 de la mañana, para llegar allá a las 12 del día, porque de aquí al trabajo de ella son 2 horas de camino, yo durante el día me quedaba cuidando a Anderlis que es la menor, me encargaba de alimentarla, cambiarla de ropa, bañarla y así esperar hasta las 4 de la tarde, que mi hijo tiene la salida de la escuela, irlo a buscar con mi hija en brazo e ir caminando de regreso a la casa.

L: ¿Cuáles fueron las situaciones de xenofobia que pasaste allá en Roraima?

A: Mi primera escena de xenofobia fue en Roraima, intentando conseguir empleo, iba con currículos preguntando local por local, empresa por empresa, intentando conseguir empleo y en una ocasión entré en un restaurante donde ya habían entrado anteriormente 3 personas más, precisamente eran venezolanos y la primera reacción de la persona que le fui a preguntar fue lanzarme un plato de comida encima y no entendía porque. Luego, una de las personas que trabajaban en el restaurante me lo explicó, es que había entrado tres personas anteriormente y la habían dicho que no había empleo y precisamente entré yo después a preguntar y la persona se sintió como un poco molesta.

L: ¿Tú crees que hoy estás mejor, hablando de xenofobia en comparación de São Paulo a Roraima?

A: Yo creo que la xenofobia ya es parte distintamente de cada persona, porque la manera de actuar y sobre una persona migrante, que no sienta a gusto ya es independiente de cada persona. Y sí, la xenofobia ha cambiado de Roraima a São Paulo, sí, hay una gran diferencia, porque allá hay muchos venezolanos y aquí hay pocos y las personas están conociendo.

L: ¿Qué más te extraña hoy de Venezuela?

A: Lo que más extraño es absolutamente todo, porque ya desde el momento que decidimos emigrar no es la misma cultura, el mismo trato, nosotros salimos de nuestro confort ¿sabe? No es lo mismo estar en otro país, viviendo, tratando de adaptarse, tratando de comprender, las diferentes culturas que hay en otro país, como unos compañeros míos que están en Colombia, otros en Perú, otros en Argentina, por lo menos nosotros que estamos aquí en Brasil, son distintas las maneras de pensar y de adaptarse cada persona en el país que eligió.

Como yo digo, es muy difícil intentar pensar al igual que un brasileño, igual que pensar como un argentino, igual que pensar como un ecuatoriano, peruano, porque las personas no nacieron en este país, entonces la cultura, la manera de pensar, la manera de expresarse es otra, no es la misma de que la de nosotros y nosotros a pesar de todo eso y tantas complicaciones que existen, nosotros tratamos de adecuarnos, de adaptarnos a esa situación.

L: Si pudieras decirme alguien que aún está en Venezuela y que extrañas mucho ¿quién sería?

A: Sabes que es algo que las personas ven insignificante, pero es la persona que uno más ve en su casa, con la persona que más convive y ella es mi madre ¿sabe? Mi madre, mi padre, de una u otra manera siempre me comprenden, esté actuando mal, esté actuando bien son las personas que siempre están ahí al lado, que no

tienen esa envidia, que todas estas dificultades que nosotros cometamos, ellos siempre van a estar ahí, la persona que más extraño en este momento es mi madre.

L: Si pudieras enviar un mensaje a tu mamá ¿cuál sería?

A: Sería que la amo y es una palabra, que es muy difícil a uno decirla allá en Venezuela, a una persona que por lo más bajito que sea, es una palabra difícil decirla, pero que debería ser lo contrario, debería serlo más fácil de decirlo y eso es algo que uno comprende cuándo está fuera de su casa, de su área de confort, porque nosotros no lo decimos a diario y estando fuera de tu país, de tu casa tú comprendes el valor que tiene.

L: Cuando emigraste de Venezuela ¿qué trajiste?

A: Cuando salí de Venezuela, salí lleno de esperanza, sueños, metas que cumplir y sabes que es difícil cumplir estas metas y estos sueños fuera de tu país y conociendo áreas nuevas, donde tú no te vas a desarrollar, porque no conoces el área.

L: Si estuvieras saliendo de Venezuela otra vez, ¿elegirías Brasil nuevamente?

A: Sí tendría que emigrar de nuevo elegiría Brasil, porque Brasil a pesar de todas las cosas y todas las adversidades que he pasado, me ha enseñado mucho, por ejemplo, la ayuda entre ser humano, el calor humano que se ha perdido en Venezuela, la preocupación hacia tu vecino, la preocupación hacia tu paisano, que nosotros la hemos perdido totalmente.

L: ¿Cómo tú evalúas la receptividad de los brasileños hacia los venezolanos?

A: La receptividad a los venezolanos, yo creo que en un principio los brasileños siempre nos van a tratar de una mejor manera, te van a dar su calor, su comprensión.

L: ¿Qué más te gusta de Brasil?

A: Lo que más me gusta de Brasil es que es un país muy grande, tiene muchas cosas que conocer, incluso yo estando aquí prácticamente a dos años no he conocido mucho y me gustaría conocer más.

L: ¿Qué fue lo más difícil desde que llegastes a Brasil y que tal vez aún siga siendo?

A: Lo más difícil que me ha pasado estando aquí en Brasil es intentar conseguir empleo, que es una de las metas, por las cuales yo salí de mi país y creo que es uno de los sueños de mis compatriotas venezolanos. Salir del país, encontrar un buen empleo, ayudar económicamente a nuestra familia allá en Venezuela y sostenernos aquí en el país donde nosotros estamos.

L: ¿Tú crees que el soporte que has recibido fue suficiente?

A: La ayuda que da el gobierno brasileño, la ayuda que nos dan aquí en Brasil, en lo personal yo creo que ha sido la mejor a diferencia de otros países.

L: ¿Qué imagen tenías de Brasil antes de emigrar?

A: Yo desde pequeño tenía un sueño ¿sabe? era conocer Brasil, incluso cuando emigré yo dije que mi meta era llegar a Rio de Janeiro y aún esa meta no la he concretado.

L: ¿Qué te mantiene hoy en Brasil?

A: Lo que me mantiene hoy en Brasil son mis hijos, porque ganas no me faltan de regresarme para mi país y también la situación que aún está y que perdura en Venezuela, que no es la mejor.

L: Si pudieras enviar un mensaje a la persona que te hizo daño ¿cuál sería?

A: Trate de pensar un poco más en las personas que en realidad no quieren estar en esta situación, que en realidad salieron de su país por necesidad, que lo que están haciendo es por necesidad y no porque quieren, porque muchas veces nosotros nos vemos en la obligación de hacer cosas malas y no queremos, pero es la única manera, es la única salida.

L: Me dijiste que allá en Venezuela tenías tres trabajos ¿cuáles eran y cómo funcionaban?

A: El primer trabajo que tuve en Venezuela fue en una casa de familia en la cual trabajaba como utilities, lavando carros, pintando, hacía mantenimiento de piscinas, de jardinería. El segundo empleo que tenía era por mi cuenta, era un microempresario tenía tres carros de perros. Mi tercer empleo era digital, era mediante internet, trabajaba comprando y vendiendo cosas por internet y generaba un buen ingreso mensual.

L: ¿Cuáles son tus sueños y planes?

A: Mi sueño es llegar a ser alguien profesional, trabajar con lo que me gusta que es diseño gráfico, mejorar mi personalidad, mejorar cada vez más en lo personal.

L: ¿Cuál es tu personalidad?

A: Mi personalidad es un poco temperamental, yo no mido las consecuencias de las cosas, estoy intentando pensar siempre antes de actuar, es una de mis debilidades, que siempre actúo por impulso.

L: ¿Cómo fue el proceso de salida de Roraima a São Paulo?

A: El proceso de salida de Roraima fue desde un abrigo, nosotros cumplimos un proceso de un abrigo a otro, yo estaba en un abrigo que se llamaba Rondon 2, de ahí nosotros duramos viviendo tres meses, esperando la salida hacia Rondon 1, que es donde salen la mayoría de los viajes, eso es un viaje pagado por el gobierno, nosotros no pagamos absolutamente nada, solamente tenemos que esperar el proceso selectivo que se cumple en este abrigo, nosotros ya viviendo en Rondon 1 duramos como 2 meses, prácticamente 2 meses y medio.

Nosotros salimos el 13 de mayo en la madrugada de Rondon 1, salimos hacia el aeropuerto, ahí nos estaban esperando para hacer la requisa de las maletas y todo eso, pasamos por este proceso en el aeropuerto, la primera vez que estuve en un aeropuerto y la primera vez que subí en un avión. Ya de ahí nos dan un tiempo para tomarnos fotos y todo eso fuera del avión. Subimos en el avión, ahí duramos para llegar a São Paulo, prácticamente 12 horas, porque pasamos primero por varios estados de Brasil, porque era un avión donde estaban 300 personas venezolanas y las iban a distribuir en distintos estados de Brasil.

Nosotros llegamos aquí al aeropuerto de Guarulhos a las 7 y media de la noche, prácticamente, de ahí agarramos un autobús del ejército brasileño y nos trajo hacia las aldeas.

L: ¿Qué pensaste de São Paulo, cuando bajaste en el aeropuerto de Guarulhos?

A: Mi primera impresión cuando llegué al aeropuerto era algo inexplicable, porque veía cómo despegaban y aterrizaban los aviones y dije wow estoy en otro mundo, no estoy en el mundo a lo cual estoy acostumbrado a vivir.

L: ¿Cuáles son las cosas que crees que son semejantes de la cultura de Brasil y Venezuela?

A: Lo semejante de la cultura de Brasil y Venezuela, yo creo que no tiene nada semejante, todo es diferente, desde la comida la música, el trato, la manera de uno dirigirse hacia otro lugar, todo cambió totalmente.

ANEXOS

ANEXO I – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

**Universidade
Cruzeiro do Sul**

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA
MAIORES DE IDADE (18 ANOS)**

Neste ato, eu Rosaura Nairbete Colan Moreira
 portador(a) da Cédula de Identidade nº [REDACTED]
 no CPF/ME sob nº [REDACTED]
 Av/Rua S/P [REDACTED]

de minha imagem ou voz ou depoimento em todo ou partes, em qualquer
 material entre fotos, livros, filmes, documentos e todos os meios de
 comunicação, para ser utilizada para o trabalho acadêmico desenvolvido
 sobre imagem visualizada

pelo aluno
Leandro Feres da Silva Luiz, RG nº [REDACTED]
 CPF nº [REDACTED], regularmente matriculado no curso de
 graduação em Jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, sejam essas
 destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é
 concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem e som acima
 mencionados em todo território nacional e no exterior, em todas as suas
 modalidades e sem limite de tempo ou número de utilizações.

Por esta sei a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso
 acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos
 conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente
 autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 14 de Setembro de 2019.

[REDACTED]
 (assinatura)

Nome: Rosaura Nairbete Colan Moreira
 Telefone p/ contato: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA
MAIORES DE IDADE (18 ANOS)**

Neste ato, eu Adonis Alexander Gimenez Ortega,
portador(a) da Cédula de identidade RG nº [REDACTED],
no CPF/ME sob nº [REDACTED], inscrito(a)
Av/Rua [REDACTED] e residente à

[REDACTED], nº [REDACTED], AUTORIZO o uso
de minha imagem e/ou voz e/ou depoimento em todo ou partes, em qualquer
material entre fotos, livros, filmes, documentos e todos os meios de
comunicação, para ser utilizada para o trabalho acadêmico desenvolvido
sobre imigração Venezuelana

pelo aluno
Leandro Pires da Silva Luz, RG nº [REDACTED],
CPF nº [REDACTED], regularmente matriculado no curso de
graduação em Jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, sejam essas
destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é
concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem e som acima
mencionados em todo território nacional e no exterior, em todas as suas
modalidades e sem limite de tempo ou número de utilizações.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso
acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos
conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente
autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 14 de Setembro de 2019.

[REDACTED]
(assinatura)

Nome: Adonis Alexander Gimenez Ortega
Telefone p/ contato: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA
 MENORES DE IDADE (-18 ANOS)

Neste ato, eu Adonis Alexander Gomez O.
 portador(a) da Cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito(a)
 no CPF/MF sob nº [REDACTED], e eu
 [REDACTED] portador(a) da
 Cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito(a) no CPF/MF
 sob nº [REDACTED], residente à
 Av/Rua [REDACTED] nº [REDACTED]

S/P nº [REDACTED], AUTORIZAMOS o
 uso da imagem de nosso(a) filho (a) Andrius Andumy e/ou
 voz e/ou depoimento em todo ou partes, em qualquer material entre fotos,
 livros, filmes, documentos e todos os meios de comunicação, para ser
 utilizada para o trabalho acadêmico desenvolvido sobre
imigração Venezuelana

pele aluno
José Luis da Silva Luz, RG nº [REDACTED],
 CPF nº [REDACTED], regularmente matriculado no curso de
 graduação em Jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, sejam essas
 destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é
 concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem e som acima
 mencionados em todo território nacional e no exterior, em todas as suas
 modalidades e sem limite de tempo ou número de utilizações.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaramos que **autorizamos** o
 uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos
 conexos à imagem de nosso (a) filho (a) ou a qualquer outro, e assinamos a
 presente autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 29 de Setembro de 2019.

(assinat

(assinatura)

Nome: Adonis Alexander Gomez Ortega
 Nome: Rosaura Norberto Cohen Hora
 Telefone p/ contato: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA MENORES DE IDADE (-18 ANOS)

Neste ato, eu Adonis Alexander Cruz Ortiz O., portador(a) da Cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito(a) no CPF/MF sob nº [REDACTED], e eu [REDACTED], portador(a) da Cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito(a) no CPF/MF sob nº [REDACTED], Av/Rua [REDACTED] à [REDACTED]

3/P, n.º [REDACTED], AUTORIZAMOS o uso da imagem de nosso(a) filho (a) André Nicotrahumb e/ou voz e/ou depoimento em todo ou partes, em qualquer material entre fotos, livros, filmes, documentos e todos os meios de comunicação, para ser utilizada para o trabalho acadêmico desenvolvido sobre imagem e identidade

pelos alunos Luanda Luiza da Silva Luz, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], regularmente matriculado no curso de graduação em Jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem e som acima mencionados em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e sem limite de tempo ou número de utilizações.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaramos que **autorizamos** o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem de nosso (a) filho (a) ou a qualquer outro, e assinamos a presente autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 14 de Setembro de 2019.

(assinatura)

(assinatura)

Nome: Adonis Jiménez Alexander Ortega
 Nome: Rosaura Napoleão Calvo Mora
 Telefone p/ contato [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA
MAIORES DE IDADE (18 ANOS)

Neste ato, eu Alma Pereira dos Santos
portador(a) da Cédula de identidade RG nº _____, inscrito(a)
no CPF/ME sob nº _____ e residente à
Av/Rua _____

_____, nº _____, AUTORIZO o uso
de minha imagem e/ou voz e/ou depoimento em todo ou partes, em qualquer
material entre fotos, livros, filmes, documentos e todos os meios de
comunicação, para ser utilizada para o trabalho acadêmico desenvolvido
sobre imigração venezuelana - Interiorização
pelo aluno _____

_____, RG nº _____
CPF nº _____ regularmente matriculado no curso de
graduação em Jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, sejam essas
destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é
concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem e som acima
mencionados em todo território nacional e no exterior, em todas as suas
modalidades e sem limite de tempo ou número de utilizações.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que **autorizo** o uso
acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos
conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente
autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 10 de Setembro de 2019.

(assinatura)

Nome: Alma Pereira dos Santos
Telefone p/ contato: _____
E-mail: _____

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA
MAIORES DE IDADE (18 ANOS)**

Neste ato, eu BERENICE CARMEN AUGUSTA YOUNG RABINES
portador(a) da Cédula de identidade nº _____, inscrito(a)
no CPF/ME sob nº _____ e residente à
Av/Rua _____

nº _____, AUTORIZO o uso
de minha imagem e/ou voz e/ou depoimento em todo ou partes, em qualquer
material entre fotos, livros, filmes, documentos e todos os meios de
comunicação, para ser utilizada para o trabalho acadêmico desenvolvido
sobre imigração venezuelana

_____ pelo aluno
Luanda Alves da Silva Luz, RG nº _____
CPF nº _____, regularmente matriculado no curso de
graduação em Jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, sejam essas
destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é
concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem e som acima
mencionados em todo território nacional e no exterior, em todas as suas
modalidades e sem limite de tempo ou número de utilizações.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que **autorizo** o uso
acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos
conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente
autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

SÃO PAULO, 27 de OUTUBRO de 2019.

(assinatura)

Nome: BERENICE CARMEN AUGUSTA YOUNG RABINES
Telefone p/ contato: _____
E-mail: _____

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA MAIORES DE IDADE (18 ANOS)

Neste ato, eu Ninoska Natascha Bezerra Marques, inscrito(a) portador(a) da Cédula de identidade nº [REDACTED], no CPF/ME sob nº [REDACTED], residente à Av/Rua [REDACTED]

de minha imagem e/ou voz, autorizo o uso de meu depoimento em todo ou partes, em qualquer material entre fotos, livros, filmes, documentos e todos os meios de comunicação, para ser utilizada para o trabalho acadêmico desenvolvido sobre imigração Venezuelana

Leandro Vinícius da Silva Luz, RG nº [REDACTED], CPF nº [REDACTED], regularmente matriculado no curso de graduação em Jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem e som acima mencionados em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e sem limite de tempo ou número de utilizações.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que **autorizo** o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 15 de Setembro de 2019.

[REDACTED]
(assinatura)

Nome: Ninoska Natascha Bezerra Marques

Telefone p/ contato: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA
MAIORES DE IDADE (18 ANOS)

Neste ato, eu Deivis E. Azevedo, J.
portador(a) da Cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito(a)
no CPF/MF sob nº [REDACTED] e residente à
Av/Rua [REDACTED], nº. [REDACTED], AUTORIZO o uso
de minha imagem e/ou voz e/ou depoimento em todo ou partes, em qualquer
material entre fotos, livros, filmes, documentos e todos os meios de
comunicação, para ser utilizada para o trabalho acadêmico desenvolvido
sobre imigração venezuelana

[REDACTED] pelo aluno
Luanda Alves da Silva Luz, RG nº [REDACTED],
CPF nº [REDACTED], regularmente matriculado no curso de
graduação em Jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, sejam essas
destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é
concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem e som acima
mencionados em todo território nacional e no exterior, em todas as suas
modalidades e sem limite de tempo ou número de utilizações.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que **autorizo** o uso
acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos
conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente
autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 15 de Setembro de 2019.

[REDACTED]
(assinatura)

Nome: Deivis Enrique Azevedo Jaime
Telefone p/ contato [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA
MAIORES DE IDADE (18 ANOS)

Neste ato, eu HUBERTO ISAAC MENDES
portador(a) da Cédula de identidade nº [REDACTED]
no CPF/ME sob nº [REDACTED], inscrito(a)
Av/Rua [REDACTED] e residente à

[REDACTED] nº [REDACTED] AUTORIZO o uso
de minha imagem e/ou voz e/ou depoimento em todo ou partes, em qualquer
material entre fotos, livros, filmes, documentos e todos os meios de
comunicação, para ser utilizada para o trabalho acadêmico desenvolvido
sobre imagem especular

pelo aluno
Leandro Alves de Silva Luz, RG nº [REDACTED]
CPF nº [REDACTED], regularmente matriculado no curso de
graduação em Jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, sejam essas
destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é
concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem e som acima
mencionados em todo território nacional e no exterior, em todas as suas
modalidades e sem limite de tempo ou número de utilizações.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso
acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos
conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente
autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 28 de SETEMBRO de 2019.

[REDACTED]
(assinatura)

Nome: HUBERTO ISAAC MENDES
Telefone p/ contato:
E-mail:

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA
MAIORES DE IDADE (18 ANOS)**

Neste ato, eu KATIUSKA MARISOL DE MENDES
portador(a) da Cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrito(a)
no CPF/ME sob nº [REDACTED] e residente à
Av/Rua [REDACTED]

[REDACTED], nº [REDACTED] AUTORIZO o uso
de minha imagem e/ou voz e/ou depoimento em todó ou partes, em qualquer
material entre fotos, livros, filmes, documentos e todos os meios de
comunicação, para ser utilizada para o trabalho acadêmico desenvolvido
sobre Imigração Venezuelana

no(a) aluno(a) [REDACTED] pelo aluno
Leandro Lima da Silva Luz, RG nº [REDACTED],
CPF nº [REDACTED], regularmente matriculado no curso de
graduação em Jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, sejam essas
destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é
concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem e som acima
mencionados em todo território nacional e no exterior, em todas as suas
modalidades e sem limite de tempo ou número de utilizações.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que **autorizo** o uso
acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos
conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente
autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 27 de SETEMBRO de 2019.

[REDACTED]
(assinatura)

Nome: KATIUSKA MARISOL DE MENDES
Telefone p/ contato: [REDACTED]
E-mail:

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA
MAIORES DE IDADE (18 ANOS)

Neste ato, eu ALESSA MARILYN MENDES FERRO,
portador(a) da Cédula de identidade RG nº [REDACTED] inscrito(a)
no CPF/MF sob nº [REDACTED] e residente à
Av/Rua [REDACTED], nº [REDACTED], AUTORIZO o uso

de minha imagem e/ou voz e/ou depoimento em todo ou partes, em qualquer
material entre fotos, livros, filmes, documentos e todos os meios de
comunicação, para ser utilizada para o trabalho acadêmico desenvolvido
sobre imigração venezuelana

pele aluno
Leandro Pires da Silva Luz, RG nº [REDACTED]
CPF nº [REDACTED], regularmente matriculado no curso de
graduação em Jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, sejam essas
destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é
concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem e som acima
mencionados em todo território nacional e no exterior, em todas as suas
modalidades e sem limite de tempo ou número de utilizações.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que **autorizo** o uso
acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos
conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente
autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 28 de Setembro de 2019.

[REDACTED]
(assinatura)

Nome: ALESSA MENDES

Telefone p/ contato: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA
 MAIORES DE IDADE (18 ANOS)**

Neste ato, eu Johnakalimar Mendonça
 portador(a) da Cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito(a)
 no CPF/ME sob nº [REDACTED] e residente à
 Av/Rua [REDACTED], nº [REDACTED].

AUTORIZO o uso
 de minha imagem e/ou voz e/ou depoimento em todo ou partes, em qualquer
 material entre fotos, livros, filmes, documentos e todos os meios de
 comunicação, para ser utilizada para o trabalho acadêmico desenvolvido
 sobre Imigração Venezuelana

pelos alunos Leandro Alves da Silva Luz, RG nº [REDACTED],
 CPF nº [REDACTED], regularmente matriculado no curso de
 graduação em Jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, sejam essas
 destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é
 concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem e som acima
 mencionados em todo território nacional e no exterior, em todas as suas
 modalidades e sem limite de tempo ou número de utilizações.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que **autorizo** o uso
 acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos
 conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente
 autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 28 de Setembro de 2019.

[REDACTED]
 (assinatura)

Nome: Johnakalimar Mendonça
 Telefone nº contato: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM PARA
 MENORES DE IDADE (-18 ANOS)**

Neste ato, eu ALESKA MENDOZ / MARCO CHARRIS
 portador(a) da Cédula de Identidade RG nº [REDACTED], inscrito(a)
 no CPF/MF sob nº [REDACTED], e eu
MARCO CHARRIS
 Cédula de Identidade RG nº [REDACTED], portador(a) da
 sob nº [REDACTED], inscrito(a) no CPF/MF
 Av/Rua [REDACTED] e residente à

nº [REDACTED], AUTORIZAMOS o
 uso da imagem de nosso(a) filho (a) LEANDRO ASSABIAN CHARRIS
 voz e/ou depoimento em todo ou partes, em qualquer material entre fotos,
 livros, filmes, documentos e todos os meios de comunicação, para ser
 utilizada para o trabalho acadêmico desenvolvido sobre

imigração Venezuelana
LEANDRO pelo aluno
Leandro Assabian Charris, RG nº [REDACTED],
 CPF nº [REDACTED], regularmente matriculado no curso de
 graduação em Jornalismo da Universidade Cruzeiro do Sul, sejam essas
 destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é
 concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem e som acima
 mencionados em todo território nacional e no exterior, em todas as suas
 modalidades e sem limite de tempo ou número de utilizações.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaramos que **autorizamos** o
 uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos
 conexos à imagem de nosso (a) filho (a) ou a qualquer outro, e assinamos a
 presente autorização em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 29 de SETEMBRO de 2019.

(a) [REDACTED]
 (a) [REDACTED]

Nome: ALESKA MENDOZ / MARCO CHARRIS
 Nome: [REDACTED]
 Telefone p/ contato [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]